

ABSOLUTE

CHRISTIAN UNIVERSITY

**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO**

RONNIELLE CABRAL ROLIM

DIFICULDADE NA APRENDIZAGEM
A INFLUÊNCIA PEDAGÓGICA DAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA
REDUÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NOS 6º ANOS DA EEIEF
CORÁLIA GONZAGA SALES DE CAUCAIA-CE APÓS A PANDEMIA EM 2022

Flórida/EUA

2023

PostGraduate Stricto Sensu

PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

ABSOLUTE

CHRISTIAN UNIVERSITY

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

RONNIELLE CABRAL ROLIM

A INFLUÊNCIA PEDAGÓGICA DAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
PARA REDUÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NOS 6º ANOS
DA EEIEF CORÁLIA GONZAGA SALES DE CAUCAIA-CE APÓS A
PANDEMIA EM 2022

Flórida/EUA

2023

PostGraduate Stricto Sensu

PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

ABSOLUTE

CHRISTIAN UNIVERSITY

RONNIELLE CABRAL ROLIM

A INFLUÊNCIA PEDAGÓGICA DAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA REDUÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NOS 6º ANOS DA EEIEF CORÁLIA GONZAGA SALES DE CAUCAIA-CE APÓS A PANDEMIA EM 2022

Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Ciências da Educação da ACU - Absolute Christian University.

Flórida/EUA

2023

PostGraduate Stricto Sensu

PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Esta dissertação é dedicada a todos os professores que sonham com uma educação com equidade, qualidade e que seja transformadora.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, a DEUS por todas as oportunidades, conquistas e humildade para enxergar o início e o término dos ciclos que capacitam a evolução humana e espiritual.

Na sequência, aos meus familiares, que compreenderam minha ausência em virtude dos estudos para alcançar as metas, pois não é fácil trocar a convivência familiar e os momentos de lazer pela busca do desenvolvimento e lapidação profissional e intelectual.

Por fim, ao meu orientador que me ajudou nesta jornada, aos professores do curso em educação, a todos os colegas de curso e aos demais educadores que fizeram parte da minha trajetória, desde os educadores do Ensino Infantil até aos educadores do Nível Superior. Meu sincero, obrigado!

“Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis”.

(René Descartes)

“Faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda!”.

(Mário Sérgio Cortella)

RESUMO

Tendo em vista o déficit educacional nacional e ao seu agravamento pela pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), faz-se necessário um estudo para aprofundar o conhecimento e produzir ações mitigadoras em tempo hábil. Pesquisa-se sobre o impacto pedagógico das estratégias metodológicas para redução das dificuldades de aprendizagem, a fim de compreender o impacto de uma proposta pedagógica adotada para a redução da perda de aprendizagem pós-pandêmico, visto que no ensino remoto, muitos alunos aprendem menos e/ou acabam esquecendo parte daquilo que estudaram. Para tanto, é necessário descrever os fatores que provocam o desnível de aprendizagem; aplicar estratégias pedagógicas para potencializar tanto o ensino quanto a aprendizagem e analisar a influência da adoção das propostas pedagógicas no desempenho acadêmico. Realiza-se, então, uma pesquisa de finalidade aplicada, cujo objetivo é descritivo e exploratório, sob o método hipotético-dedutivo, com abordagem qualitativa e realizada com procedimento de pesquisa-ação. Diante disso, verifica-se conclui-se que os objetivos são atendidos e a pergunta resta como respondida com a confirmação da hipótese, indicando que se faz necessária a adoção de uma nova e distinta estratégia pedagógica para o melhor aproveitamento tanto do ensino como do aprendizado durante o retorno das aulas presenciais.

Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem. Estratégias metodológicas. Impacto pedagógico.

ABSTRACT

In view of the national educational deficit and its worsening by the new coronavirus (Sars-CoV-2) pandemic, a study is necessary to deepen knowledge and produce mitigating actions in a timely manner. Research is carried out on the pedagogical impact of methodological strategies to reduce learning difficulties, in order to understand the impact of a pedagogical proposal adopted to reduce post-pandemic learning loss, since in remote teaching, many students learn less and /or end up forgetting part of what they studied. Therefore, it is necessary to describe the factors that cause the learning gap; apply pedagogical strategies to enhance both teaching and learning and analyze the influence of the adoption of pedagogical proposals on academic performance. A research with an applied purpose is then carried out, whose objective is descriptive and exploratory, under the hypothetical-deductive method, with a qualitative and quantitative approach and carried out with an action research procedure. In view of this, it is verified that the objectives are met and the question remains as answered with the confirmation of the hypothesis, indicating that it is necessary to adopt a new and distinct pedagogical strategy for the best use of both teaching and learning. during the return to face-to-face classes.

Keywords: Learning difficulties. Methodological strategies. Pedagogical impact.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Escola Tradicional.....	14
Figura 2 - Ensino Remoto Emergencial.....	18

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Professores que passam tarefas de casa.....	77
Gráfico 2 - Infrequência das atividades.....	78
Gráfico 3 - Alunos que costumam estudar em casa.....	79
Gráfico 4 - Alunos que costumam tirar dúvidas em sala de aula.....	80
Gráfico 5 - Notas da turma controle no 1º Bimestre	81
Gráfico 6 - Notas da turma controle no 2º Bimestre	82
Gráfico 7 - Notas da turma teste no 1º Bimestre	83
Gráfico 8 - Notas da turma controle no 2º Bimestre	84

LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AVA	Ambiente Virtual de Aprendizagem
EaD	Educação a Distância
EEIEF	Escola de Ensino Infantil e Fundamental
EH	Ensino Híbrido
EPV	Educar Pra Valer
ERE	Ensino Remoto Emergencial
ERI	Ensino Remoto Intencional
e-SAGE	Eletrônico - Sistema de Avaliação e Gestão Escolar
DA	Dificuldades de Aprendizagem
DE	Dificuldades Escolares
IDEB	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
MA	Metodologias Ativas
MEC	Ministério da Educação
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
SAEB	Sistema de Avaliação da Educação Básica
SPAECE	Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará
SME	Secretaria Municipal de Educação
PPP	Projeto Político Pedagógico
TA	Transtornos de Aprendizagem
TEA	Transtorno Específico da Aprendizagem

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 FATORES QUE INFLUENCIAM NA APRENDIZAGEM	13
2.1 A PERSISTÊNCIA DA PEDAGOGIA TRADICIONAL	14
2.2 AS SEQUELAS DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL.....	17
2.3 O DESINTERESSE DOS ALUNOS PELOS ESTUDOS	21
2.4 O DESEMPENHO DO NÚCLEO GESTOR.....	25
2.5 A VIDA ACADÊMICA E A FAMÍLIA.....	28
3 METODOLOGIA	32
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE PESQUISA	32
3.2 LOCAL DA PESQUISA	34
3.2.1 Histórico do objeto de pesquisa	34
3.2.2 Índices	36
3.3 SUJEITOS DA PESQUISA.....	37
3.3.1 Descrição dos sujeitos	38
3.3.2 Critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos da pesquisa	39
3.4.1 Aspectos éticos e metodológicos	41
3.4.2 Benefícios da pesquisa	41
3.4.3 Limitações metodológicas da pesquisa	42
3.5 INSTRUMENTOS DA PESQUISA	43
3.5.1 Descrição dos instrumentos de pesquisa	43
3.5.2 Metodologia para análise de dados	45
3.6 RECURSOS DA PESQUISA.....	46
3.7 ETAPAS DA PESQUISA	46
3.7.1 Fase exploratória	46
3.7.2 Fase de planejamento	51

3.7.3 Fase de ação.....	58
3.7.4 Fase de avaliação	67
4 DISCUSSÃO	75
4.1 PRINCIPAIS DESCOBERTAS DO REFERENCIAL TEÓRICO	75
4.2 PRINCIPAIS DESCOBERTAS DA PESQUISA-AÇÃO	76
4.3 RELAÇÕES ENTRES AS DESCOBERTAS.....	85
4.4 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES LEVANTADAS.....	87
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	89
REFERÊNCIAS.....	94
APÊNDICE A – Questionário para os alunos.....	99
APÊNDICE B – Formulário eletrônico para os professores	101

1 INTRODUÇÃO

Segundo o Instituto Unibanco (2021), em sua publicação, *Perda de Aprendizagem na Pandemia*, estimou-se que os alunos do Ensino Médio aprendem, em média, 38% de Língua Portuguesa e 17% de Matemática, quando se compara o ensino remoto ao presencial.

Desse modo, por analogia, é possível imaginar o cenário para o Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais), nos quais os alunos têm menos recursos tecnológicos disponíveis, menos autonomia e maiores distratores.

Ainda mais, somado o déficit educacional mensurado ao poder amplificador das desigualdades sociais provocado pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) e a falta de uma Política Pública Educacional para amenizar tamanhas desigualdades, faz-se necessário um estudo para aprofundar o conhecimento e produzir ações mitigadoras em tempo hábil, pois como é notório, os Estados e Municípios brasileiros se encontram em momentos distintos na recomposição da aprendizagem.

Nessa perspectiva, a temática apresenta forte indício de relevância social e científica. No âmbito social, refere-se a uma tentativa de otimizar a rotina, a prática e o tempo pedagógico. No campo científico, refere-se à recomposição e progressão da aprendizagem como medida mitigadora situacional. Partindo-se dessa premissa, a temática faz alusão às propostas pedagógicas para a redução dos desníveis de aprendizagem pós-pandêmico, cujo público-alvo é uma turma da sede dos Anos Finais do Ensino Fundamental do município de Caucaia-CE.

Portanto, indaga-se: qual é a influência pedagógica das estratégias metodológicas para a redução das dificuldades de aprendizagem em uma turma do 6º Ano de uma escola pública municipal de Caucaia-CE em 2022? Observa-se, de um modo geral, que os professores prestigiam mais os processos cognitivos e a vencer os conteúdos do que adotarem medidas atenuadoras ou inovadoras para sanar tal problemática. A proposta supracitada visa propiciar melhorias no processo ensino-aprendizado sem deixar de lado as competências cognitivas e socioemocionais.

O objetivo geral da presente pesquisa é compreender a influência de uma proposta pedagógica adotada para a redução da perda de aprendizagem pós-

pandêmico, visto que no ensino remoto, muitos alunos aprendem menos e/ou acabam esquecendo parte daquilo que estudaram.

Neste estudo, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: descrever os fatores que provocam o desnível de aprendizagem; aplicar estratégias pedagógicas para potencializar tanto o ensino quanto a aprendizagem e analisar a influência da adoção das propostas pedagógicas no desempenho acadêmico.

Parte-se da hipótese que é possível recuperar e acelerar o padrão de aprendizagem prejudicada pela pandemia através de uma proposta pedagógica eficaz, tendo em vista que, deve-se montar um plano de ação que albergue os docentes, o núcleo gestor, os responsáveis pelos alunos e, primordialmente, os discentes que compõem a peça chave deste processo.

Uma segunda hipótese também pode ser mensurada. Acredita-se que após a aplicação das estratégias mencionadas acima, estas possam exercer uma melhoria na performance acadêmica, tanto dentro da sala de aula e quanto nos estudos domiciliares.

Assim, para viabilizar o teste da hipótese, realizou-se uma pesquisa com os seguintes métodos: aplicada, descritiva e exploratória com método hipotético dedutivo, abordagem quali-quantitativa e procedimento de pesquisa intervenção.

Realizou-se uma consulta bibliográfica acerca do déficit de aprendizagem em que foram coletadas informações sobre os principais fatores que prejudicam o processo do ensino-aprendizado nos quais seriam passíveis a uma proposta pedagógica.

Na segunda seção, objetivou-se pelo uso de uma pesquisa do tipo intervenção, na qual se busca mensurar a performance direta dos alunos, professores, direção e coordenação; e de modo indireto, dos pais ou responsáveis para se traçar uma trilha pedagógica que otimize as práxis educacionais *in locus*.

Na terceira e última seção, realiza-se uma análise dos impactos provocados pela adoção de uma nova proposta pedagógica no âmbito dos docentes, discentes, do núcleo gestor escolar e com os responsáveis pelos alunos.

Ao final, conclui-se que os objetivos foram atendidos por permitirem identificar as principais práticas pedagógicas e realizar a implantação das estratégias metodológicas para melhorar o processo de ensino-aprendizado. As hipóteses foram

confirmadas mostrando que é possível recuperar e potencializar o padrão de aprendizagem após a pandemia e que as estratégias sugeridas pelos educadores são realmente eficazes. A pergunta resta como respondida com a confirmação das hipóteses, indicando que se faz necessária a adoção e manutenção de estratégias diversas para otimizar a performance profissional e promover maior engajamento dos alunos nas aulas presenciais.

2 FATORES QUE INFLUENCIAM NA APRENDIZAGEM

A princípio, este trabalho aborda sobre as Dificuldades de Aprendizagem (DA) da ordem natural ou secundária, que são aquelas dificuldades experimentadas em um dado componente curricular e/ou em algum momento da vida acadêmica. Tal fenômeno tende a se dissipar a partir de um esforço por parte do discente ou de uma intervenção pedagógica. As dificuldades enfrentadas pelos alunos podem ser oriundas de fatores externos, tais como: de uma proposta pedagógica ou das Dificuldades Escolares (DE) ou de fatores internos, como os emocionais.

A saber, diferentemente das Dificuldades de Aprendizagem, os Transtornos de Aprendizagem (TA) são enquadrados na ordem primária; estes alteram a forma e o processamento das informações, interferindo no aprendizado, seja ele relacionado com o neurodesenvolvimento (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, autismo ou deficiência intelectual) ou mental (transtorno depressivo ou bipolar do humor). Similarmente, os fatores neurobiológicos estão relacionados com a aprendizagem e é conhecido como Transtorno Específico da Aprendizagem (TEA), exemplos: dislexia, disortografia, discalculia e dislalia.

Este primeiro capítulo visa promover uma profunda reflexão dos sujeitos envolvidos no processo de educação escolar e familiar na busca pelo entendimento das dinâmicas atuais que regem o processo do ensino-aprendizado. Ao se entender como as partes constituintes interagem entre si, torna-se possível compreender como o fenômeno se sucede e as possíveis intervenções vindouras visando a excelência de uma educação de qualidade.

Dentre os fatores que dificultam a aprendizagem, este trabalho encerra alguns dos principais fatores determinantes, dos quais se sobressaem a metodologia do

professor para com seus alunos que persiste por mais de duzentos anos; o ensino remoto emergencial e aproximadamente dois anos de pandemia. Além desses, conta-se o papel determinante do núcleo gestor e dos responsáveis pelos alunos, também como, o próprio desinteresse dos discentes pelos estudos.

2.1 A PERSISTÊNCIA DA PEDAGOGIA TRADICIONAL

O Ensino Tradicional é um movimento oriundo do Iluminismo francês do século XVIII, cujo objetivo geral era a universalização do conhecimento. Suas características são pautadas na centralidade na figura do professor e na memorização mecânica do aluno voltada para uma verificação periódica através de testes.

Segundo Freire (1987), na Educação Bancária, a figura do professor é um entreposto entre o conhecimento e o aluno, sendo esse último um sujeito receptivo e passivo no qual as informações são depositadas mecanicamente. Os saberes dos discentes são ignorados e o seu poder de criar e criticar são subestimados e reduzidos em prol da alienação.

A metodologia supracitada apresenta seus méritos ao permitir que as crianças de condições sociais inferiores, do referido século, também tivessem acesso à educação e ter o mínimo necessário de conhecimento para atuarem na sociedade de outrora.

Além disso, o ensino tradicional é a metodologia mais adotada e difundida no colegiado brasileiro, mesmo apesar de existirem outras abordagens pedagógicas e métodos de ensino. A obediência e o respeito eram as virtudes esperadas por parte dos alunos da sociedade daquela, além da valorização do magistério; eis aí as origens do saudosismo atual.

Figura 1 - Escola Tradicional

Fonte: Aula de leitura do EEPG Orozimbo Maia, de Campinas, em 1939.

Na pedagogia tradicional, Figura 1, o mestre era o centro e o detentor do conhecimento. Este era repassado aos alunos por meio das aulas expositivas, nas quais os alunos são reduzidos a meros espectadores que memorizam e reproduzem mecanicamente os conteúdos recebidos.

Segundo Libânio (1985, p. 10), a tendência da Escola Tradicional: "a capacidade de assimilação da criança é idêntica à do adulto, apenas menos desenvolvida". E conforme Saviani (2008), tal teoria não conseguiu realizar seu desiderato de universalização e nem todos os discentes bem-sucedidos se ajustavam ao tipo de sociedade que se queria consolidar.

Nesta modalidade, a educação se pautava na classificação, competição e na rigidez curricular. A busca por notas e vencimento dos conteúdos como viés de aprovação e reprovação do alunado é superestimada em detrimento à aprendizagem real, muitas vezes esquecida pelos profissionais da educação nas suas práxis.

Vários fatores não mensurados neste trabalho podem desvirtuar os alunos, tais como: fome, violência e a criminalidade. Mas, uma boa gama dos discentes bem-sucedidos não obtém aprovação em olimpíadas e provas de larga escala, mesmo sendo estudantes participativos, dedicados e com uma proficiência satisfatória.

Em virtude de ser uma metodologia amplamente aceita na sociedade, mesmo com suas poucas vantagens e inúmeras desvantagens, ainda é uma forte candidata a prosperar no próximo milênio, pois seus moldes do século XIX forjam os professores do século XX que perpetuam tal modalidade no ensino superior ao básico.

O objetivo do método de educação tradicional é universalizar o ensino. Esse modelo pretendia preparar o maior número de estudantes para a vida em sociedade, alfabetizar e os tornar aptos para o exercício de suas futuras profissões.

O tradicionalismo pode ser percebido no cotidiano da sala de aula, como por exemplo: na aula expositiva, conteudista e no método maiêutico. As aulas expositivas vão contra as tendências mais atuais, pois o estudante não se torna um sujeito crítico, indagador e independente durante sua vida acadêmica.

As aulas conteudistas visam a ideia de moldar a forma de pensar dos alunos, muito semelhante às técnicas utilizadas no mundo fabril. Além dos recursos limitados,

das cadeiras enfileiradas, aulas e conteúdos isolados entre os componentes curriculares e sem relação com o cotidiano dos discentes.

Busca-se, por parte do educador, uma condução das respostas dos educandos para um objetivo previamente planejado pelo professor; processo muito similar ao método maiêutico. O educador transmite verdades absolutas aos seus educandos na esperança que os mesmos aceitem, assimilem e recordem-nas durante as avaliações.

Para Schmitz (2006), o professor tradicional sendo a referência, o mais experiente e sujeito que já desvendou as verdades sobre a realidade; ele assume o papel de expectador e animador dos alunos para que descubram o conhecimento esperado.

A estrutura do ambiente escolar faz alusão que a "disciplina às vezes exige a cerca", como diz Foucault (1991, p. 130). Trata-se do enclausuramento dos corpos para controlá-los, sob uma perspectiva disciplinar e é notório através dos muros, grades e cercas que delimitam salas, quadras e separam, por exemplo, o Ensino Infantil do Ensino Fundamental.

O desgaste progressivo do ensino já mencionado, as expectativas de aprendizagem são distintas de outrora. O silêncio, a ordem e o respeito se esvaziam e dão espaço aos antônimos que desconcentram a turma e torna mais dificultosa a tarefa do educador, que para atender suas necessidades financeiras, submete-se a extenuantes turnos de trabalho.

Em contrapartida, é possível redefinir o ambiente escolar:

Se você cria um ambiente em que as crianças podem se mover mais, explorar, procurar objetos e fazer atividades, elas automaticamente vão aprender, entender, construir. No entanto, se são colocadas naquela estrutura sem esperança, sentadinhas olhando o professor diante delas, que tipo de comportamento estaremos esperando? (Jensen, 2013, p. 18).

Deve-se almejar pela personalização do ensino e das atualizações por meio das Formações Continuadas, pois estas, quando bem estruturadas, asseguram um suporte pedagógico que mune o educador de experiências exitosas e adaptáveis a sua rotina. Quando tais formações apresentam intencionalidades, não só teóricas, mas também práticas, é possível modificar algumas realidades dentro e fora da sala de aula.

As escolas e colégios brasileiros buscam por resultados mensuráveis de proficiência via provas externas governamentais e/ou internacionais. Para tal, faz-se necessário uma verdadeira reviravolta no âmbito escolar para reorganizar os papéis inerentes a cada parte, onde as Secretárias de Educação acompanham de forma amistosa e colaborativa o desencadear das ações.

Freire (1996) ressalta sobre a importância das Formações Continuidas como objetivo reflexivo das práticas pedagógicas do ontem, do hoje e do amanhã. Desse modo, os professores podem analisar, corrigir e adaptar seu ofício e perceber a evolução profissional durante a formação em serviço para o serviço.

Com o efeito de interligar o Ensino Tradicional à modalidade de ensino praticada durante a pandemia, a próxima seção se trata sobre a temática do Ensino Remoto Emergencial (ERE). Tal modalidade foi a solução para se evitar a suspensão total das atividades escolares encontrada pelos órgãos responsáveis e prevista em lei para casos emergenciais.

A tal enfermidade mudou a forma de ensinar e aprender de maneira drástica, sem antes haver preparo para o enfrentamento. No entanto, é preciso compreender as principais causas e consequência deste método, além dos reflexos a médio e a longo prazo.

2.2 AS SEQUELAS DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Inicialmente, no dia 17 de março de 2020, o Ministério da Educação (MEC), através da portaria nº 343, dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas digitais durante o período pandêmica devido ao alto grau de contágio da enfermidade.

Logo, o Ensino Remoto Emergencial pode ser entendido por um conjunto de estratégias didáticas e pedagógicas que visam restabelecer os laços com os alunos em momentos atípicos. Esse processo pode ser mediado com a utilização dos meios digitais ou analógicos para dar continuidades às atividades escolares.

A Figura 2 demonstra uma situação ideal para o ERE. No qual, o discente apresenta recursos digitais e a ajuda de um responsável para suprir alguma necessidade, que por ventura, venha a surgir.

Figura 2 - Ensino Remoto Emergencial

Fonte: Teresa Sanches, 2020.

Para Hodges e colaboradores (2020), o entendimento do ERE é distinto do Ensino a Distância (EaD). Neste último, as atividades são projetadas e planejadas desde o início para serem on-line. Ao passo que, no remoto, há uma mudança curricular temporária e alternativa devido a circunstâncias de crise.

O ato de ensinar remotamente é desafiador, pois o profissional da educação deve dominar os conteúdos, traçar objetivos da aprendizagem, propor atividades de avaliação e readequar as estratégias almejadas para tornar as aulas atrativas e participativas.

A alternativa remota foi incorporada rapidamente às instituições de ensino. Muitos professores citaram que dormiram off-line e se acordaram on-line. Além do mais, tal alternativa de ensino foi comumente confundida com EaD, Ensino Híbrido (EH), Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e outras mais modalidades.

De acordo com os dados levantados pelo Instituto Península (2020), 88% dos professores nunca tinham ministrado aula de modo remoto e 83,4% não se sentem preparados. Também é confirmada por Cordeiro (2020), nem todos os educadores brasileiros tiveram uma formação satisfatória para aprender e pôr em prática as novas ferramentas digitais.

Tendo em vista o despreparo tecnológico, didático, pedagógico, estrutural e emocional dos docentes para ministrarem suas clássicas aulas, agora, translocadas para o molde remoto, muitos educadores sofreram diversos tipos de desafios a serem superados. Alguns ainda carregam sequelas emocionais intensificadas pela perda de parentes e ausência de um plano governamental de enfrentamento efetivo a tal crise sanitária.

Os estudantes tiveram que se reinventar, principalmente aqueles da rede pública de ensino, pois foram os mais facilmente atingidos. Estes, muitas vezes, desprovidos de recursos que alavanquem sua carreira acadêmica, têm a escola como fonte de alimentação, socialização e ensino. Agora, com suas portas fechadas, as unidades escolares lutam contra a evasão por meio de buscas ativas, seja por meio das redes sociais ou presencial, porta a porta, na tentativa de reintroduzir os alunos e recuperar seus indicadores.

Algumas características do ERE podem ser proferidas, são elas: perdas de contatos, distrações ao se estudar em casa e falta de acesso aos meios tecnológicos. O primeiro, trata-se do distanciamento social que acaba definindo algumas relações, como por exemplo: entre colegas de uma turma, na socialização das turmas e entre os professores e alunos.

O segundo item, o estudo confinado em casa pode ser influenciado pelos estímulos ambientais, pela ausência de horários bem definidos, pela procrastinação, estrutura inadequada e pela falta de atenção às saúdes física e mental. Além disso, existem distrações internas (ansiedade, estresse, medo, dúvidas, tédio e ego) e externas (celular, computador, amigos, família e fatores biológicos).

Este último é conclusivo, o acesso às tecnologias. Muitas famílias brasileiras são humildes e numerosas, seus filhos estão matriculados na rede pública e às vezes, dependem de um único aparelho celular com acesso limitado à internet para realizarem suas atividades, assistirem aulas e realizarem as devolutivas aos mestres.

Para Ferreira (2022) pondera sobre que a pandemia não produziu o adoecimento socioemocional. No entanto, ela intensificou os casos conhecidos e que, de algum modo, eram negligenciados. Em sua obra “A Geração do Quarto”, ele abordou crianças que se isolam e que se comunicam virtualmente, porque não sabe verbalizar face a face seu sofrimento e foge ao controle parental.

De acordo com Martins (2020), o contexto da pandemia traz à tona as condições de trabalho dos professores, questiona a relevância das habilidades, do processo de ensino-aprendizagem e sobre as práticas pedagógicas adotadas. De fato, o período pandêmico expõe a luz e a todas as comunidades os processos, condições e estruturas na qual se dá o cenário educacional.

Segundo Lourenço e De Paiva (2010), a motivação estudantil é um importante desafio para o educador, pois apresenta implicações diretas no envolvimento do discente no processo do ensino-aprendizado. Cabe ao educador captar o pico de atenção dos alunos e aproveitá-lo ao seu favor, seja numa aula mediada por tecnologias ou presencial.

Por certo, motivar e incentivar os alunos é um aspecto importante. Segundo Garcia:

O interesse do aluno é um aspecto desafiador para o ensino remoto, pois significa tornar a ambiência da apresentação das aulas tão ou mais atrativa do que aquilo que o aluno encontra disponível na rede de comunicação aberta. Nesse item, o domínio, a variabilidade e o controle do professor sobre a apresentação, o acompanhamento e a verificação da aprendizagem são elementos centrais. (Garcia *et al.*, 2020, p. 13).

O ERE demonstrou claramente as fragilidades institucionais, tanto da rede pública quanto na instância particular, dos professores e do acesso e domínio dos recursos digitais. Portanto, trata-se de um marco histórico educacional para o nosso país, no qual ficou uma lição valiosa, que é preciso mudar, reconstruir e se adaptar constantemente para suprir as demandas educacionais.

O papel da família é outro ponto crucial perante esta temática. O acesso e permanência dos alunos na escola dependem das políticas públicas e da participação familiar ao incentivar, motivar e oferecer subsídios para este fim. Porém, inúmeras unidades familiares foram afetadas financeiramente pela pandemia contribuindo assim para o agravamento da evasão escolar.

Para Zajac (2020), a qualidade da educação vai muito além da valorização do magistério e dos insumos garantidos, ela depende e é influenciada pelos fatores socioeconômicos. Algumas famílias priorizam a questão alimentícia, como meio de garantir a sobrevivência e muitos dos seus membros deixaram a escola em segundo plano.

Tal qual a alimentação influencia o desempenho dos discentes, os docentes também são acometidos pela sobrecarga de trabalhos, a ansiedade, o cansaço, o estresse, o tédio e a depressão superam as poucas vantagens de se trabalhar em casa na segurança e no conforto do seu leito.

A educação desenvolvida durante a tribulação sanitária produziu modestos pontos positivos e avassaladores pontos negativos. Serviu para distanciar ainda mais

o ensino privado do público, agravou a desigualdade social e temores relativos ao retorno presencial das atividades que serão abordadas de modo mais específico a seguir.

2.3 O DESINTERESSE DOS ALUNOS PELOS ESTUDOS

A origem do termo interesse, refere-se a algo que traz vantagem, que se pode considerar relevante ou útil. Já na psicologia, designa uma disposição de juízo dirigida a uma ação ou atividade considerada atrativa ou não.

É preciso entender que a retomada das aulas presenciais traz consigo uma série de desafios a serem sobrepujados. Além dos temores iniciais de contaminação com o coronavírus, os alunos não são mais os mesmos de dois anos atrás. De um modo geral, as salas apresentam alunos com déficits de aprendizagem, timidez, falta de ânimo e participação. Além disso, alguns alunos problemáticos se aproveitam do ensejo, transformando o momento em estopim para suas mais variadas libertinagens.

É necessário fazer alusão a uma matéria publicada pelo Portal de Notícias G1 (2015) que ressalta sobre uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), na qual, o professor brasileiro perde cerca de 20% do tempo de sua aula colocando a classe em ordem para poder ministrar suas aulas. Além disso, 60% dos entrevistados apontam que possuem, aproximadamente, 10% alunos-problemas por sala.

As aulas têm uma duração de aproximadamente 50 minutos. Na década de 20, atenção era em torno de 40 a 45 minutos e na de década de 70, eram 30 minutos. Com o advento das telas e a exposição excessiva as mesmas, a concentração dos alunos decai ainda mais.

De acordo com Wankat (2002) o intervalo de atenção dos alunos durante uma aula é de 15 minutos. Já para Christakis (2004), os processos atencionais dos discentes giram em torno de 11 minutos. Já antes da pandemia, segundo Gazzaley e Rosen (2016) afirmam na obra “A Mente Distraída”, que atualmente o intervalo de atenção é de 3 a 5 minutos.

Todo bom profissional da educação se preocupa com a motivação e interesses dos seus aprendizes, principalmente quanto eles têm que competir com a sedução

implacável dos smartphones, aplicativos, brincadeiras inoportunas e conversas paralelas em sala de aula.

Cada aluno ali presente traz consigo um pouco da sua criação familiar e social. Muitas vezes a fome e os problemas domésticos falam mais alto que a atenção naquilo que o mestre pontua como importante, imprescindível e que vai cair na prova.

Para Zaguty (1996), provavelmente, uma parte dos alunos se sintam aborrecidos ou dispersos ou sem interesse. Na verdade, eles reconhecem a importância da escola e dos estudos, mas naquele momento, há outros pensamentos em suas mentes. Segundo Araújo e Chadwick (2002), o interesse é uma variável de extrema relevância, pois quando o aluno desperta o interesse por determinado assunto, ele tende a aprender mais rápido graças ao foco, a atenção e a reestruturação dos modelos mentais.

Uma aula tradicional com poucos recursos acaba se tornando algo pouco cativador, talvez não encante a imaginação de boa parte dos aprendentes. Uma vez que, eles já conhecem toda a rotina do educador, os pontos fracos do mesmo e da turma e muito pouco é feito para tirá-los das suas zonas de conforto, quando se trata dessa interação professor-aluno.

Uma aula com Metodologia Ativas (MA) que requer um certo grau de planejamento e, algumas vezes, recursos materiais, dialoga melhor com a motivação e os interesses dos alunos ou de uma turma. No entanto, nem toda aula pode ser regrada com as MA, assim como, é de costume, nem todo o tempo pedagógico deveria ser aproveitado com apenas aulas clássicas.

O professor regente não deve esperar por uma turma ideal e nem tanto por condições específicas das estruturas do ambiente. O educador tem que fazer de sua sala de aula, o seu laboratório experimental. O profissional da educação tem que ser curioso e atento, mesmo sabendo das atribuições que competem seu ofício, ele tem que ir muito além de vencer os conteúdos e fechar o diário de notas em tempo hábil para poder ser um agente transformador.

A saúde mental das crianças e adolescentes, durante esse período, foi mais abalada que a dos adultos. Fatores como, distanciamento social, perda de pessoas próximas e incertezas quanto ao futuro, provocaram ansiedade e depressão.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, se o professor cuida do aluno, quem cuida do professor? Esta é uma interrogativa bem com entre a categoria.

As competências relativas ao relacionamento também foram afetadas. Esta faixa etária sofreu com a privação das relações interpessoais, tornando-se mais infantilizados, menos entusiasmados, pouco assertivos, mais acomodados e tímidos.

Muito se ouviu dizer a respeito do “novo normal”, marcado por significativas mudanças nas relações interpessoais, na educação, na polícia, na economia, no consumo e no acesso à informação. Será que esse novo momento possui, em sua singularidade, potencial suficiente para modificar drasticamente a educação pós-pandemia?

O Brasil ao lado da Indonésia supera a média global, que é 4 horas, de tempo de uso de celulares, segundo um relatório lançado pela empresa de análise de mercado digital App Annie (BBC, 2022). Em resumo, a população brasileira passa um terço do seu tempo acordada utilizando seus smartphones para diversas tarefas e entretenimentos.

De acordo com site EducaBras (2016), os jovens estão cada vez menos interessados nos estudos, a maioria dos alunos entrevistados não conseguem utilizar os conceitos ensinados no cotidiano. Acreditam que a Língua Portuguesa e Matemática é importante, desprezando os demais componentes. A motivação, de ambas as partes, é peça-chave de uma aula descontraída, instigante e envolvente.

Acresce-se uma célebre frase do grande educador, professor Pierluigi Piazzi na capa do Jornal Folha de Londrina: “O Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes” (Piazzi, 2009, p. 3). Traduzindo, o preceptor quis dizer que o jovem em sala de aula, é aluno, pois está entendendo as habilidades. Porém, em casa ao estudar sozinho, o aprendiz se torna o estudante, uma vez que ele está aprendendo a revisar os conteúdos do dia.

Segundo Cortella (2018), “faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda!”. Quando se aplica esta frase à educação, é preciso saber que a responsabilidade não é só do aluno; cabe aos professores; a escola (desde o porteiro ao núcleo gestor) e os pais ou responsáveis destes.

O UNICEF lançou em sua página uma campanha alertando os eleitores que cobrassem dos seus candidatos a prioridade pela educação no Brasil pós-pandemia:

[...] é urgente priorizar a Educação no Brasil. Um estudo inédito, realizado pelo Ipec para o UNICEF, revela que 2 milhões de meninas e meninos de 11 a 19 anos que ainda não haviam terminado a educação básica deixaram a escola no Brasil. Eles representam 11% do total da amostra pesquisada. O estudo confirma a crise profunda da Educação no Brasil. Por isso, o UNICEF lançou a campanha #VotePelaEducação, em parceria com a Artplan, agência do Grupo Dreamers, mobilizando a sociedade para que cobre de candidatas e candidatos que priorizem a Educação se eleitas e eleitos. (UNICEF, 2022, Online).

É muito importante identificar e compreender as causas que levam os alunos a falta de estímulo aos estudos. A trajetória estudantil é longa e desafiadora, por isso o ambiente e os profissionais envolvidos nesse processo de ensino-aprendizado devem estabelecer rotinas bem estruturadas, desenvolver habilidades socioemocionais e tentar conectar os conteúdos ao cotidiano dos aprendentes.

Com a finalidade de reduzir a evasão escolar e otimizar o tempo pedagógico, às escolas e colégios devem realizar busca ativa, preparar bem seus educadores através das Formações Continuadas, investir na relação interpessoal professor-aluno, cumprir com os horários e normas já estabelecidos, zelar pela infraestrutura e, o principal, que cada profissional da educação faça uso e adaptações necessárias em seus planejamentos para atender as necessidades de cada turma no seu ritmo e limitações.

Para Fita (1999) ressalta sobre a significância dos conteúdos; tudo que for ensinado deve fazer um sentido para o aprendente para que ele se sinta contemplado. E a partir desta motivação o aluno consiga aprofundar seus conhecimentos e desenvolver a aprendizagem.

Educadores, alunos, infraestrutura, normas e conduta, a escola carece de um núcleo gestor capaz de realizar a condução de forma assertiva. Muito já foi abordado sobre as partes supracitadas, o próximo subcapítulo vai se ater a direção escolar e suas perspectivas.

Uma boa gestão democrática em parceria com a comunidade escolar e articulada com todas partes que compõem uma unidade escolar, ciente das suas rotinas tem o melhor nicho para desenvolver suas práticas com liderança e êxito.

2.4 O DESEMPENHO DO NÚCLEO GESTOR

A etimologia da palavra gestão vem do Latim *gestio*, traduzindo como o ato de administrar; e *gerere*, que significa realizar. É no campo empresarial onde este termo é usado com maior frequência, mas seja na educação ou no mundo dos empreendimentos, em ambos os casos, a gestão se faz presente para assegurar que os esforços atinjam os objetivos vislumbrados.

A Administração Escolar Brasileira, vem sendo objeto de pesquisas e estudos desde a década de 30, com características burocrática e tecnicista, seu funcionamento visa alcançar resultados elevados em eficiência e eficácia (Araújo, 2009, p. 15).

O núcleo gestor, geralmente, é composto pelo(a) Diretor(a), Coordenador(a) e pelo Secretário(a), o número e sub cargos podem variar de acordo com a magnitude da escola. O diretor escolar é o responsável legal, judicial e pedagógico pela instituição. Já o coordenador pedagógico é o encarregado pela formação dos professores e para auxiliar com a organização pedagógica e administrativa existe a figura do secretário escolar.

A escola pode ser compreendida com uma máquina composta, na qual suas engrenagens são: alunos, professores, núcleo gestor, currículo, normas, práticas, demais membros e a comunidade local. A harmonia é imprescindível para o bom desempenho final que é a aprendizagem, visto que, notas e índices são meras consequências deste arranjo.

Segundo Piazzzi (2014), o aluno brasileiro não estuda para aprender, ele é estimulado a estudar para tirar boas notas e passar de ano. Em matéria publicada por Guedes (2018) da Agência Senado, tem-se que no Brasil, 23% da população entre 15 e 29 anos de idade somam mais de 11 milhões de jovens que não estudam ou trabalham.

A afirmativa do educador Pierluigi Piazzzi faz sentido ao se analisar a performance dos discentes nas provas de larga escala nacionais e internacionais. A política adotada visa um certo quantitativo em detrimento ao qualitativo e aquele aluno com déficit segue impulsionado pelos mecanismos vigentes durante uma parte do

Ensino Básico, caso não desista durante esse árduo e desestimulante percurso para quem necessita urgentemente de muita ajuda.

Geração nem-nem se caracteriza por ser composta por inúmeros jovens que nem estudam e nem trabalham (Guedes, 2018). O Brasil está em segundo lugar no mundo, só perde para a África do Sul quando o assunto aborda jovens que nem estudam e nem trabalham. Sem políticas públicas para sanar tal efeito e sem trabalho para arcar suas qualificações, este grupo de jovens se enquadram apenas para subempregos, e recebem salários de sobrevivência.

Outro fenômeno preocupante é a geração do quarto; crianças de 11 a 16 anos que passam longas horas isolados em seus quartos (Ferreira, 2022). A pouca ou nenhuma interlocução com os demais membros da família, o excesso de acesso às redes sociais e a negligência a este causados pelos responsáveis, abrem espaço para os vários tipos de violências, *bullying* ou *cyberbullying*.

A ressonância da política, econômica e social adentra o leito estudantil e naturaliza uma série de equívocos pedagógicos perpetuados por décadas. Isso ocorre para suprir os anseios da elite dominante brasileira; a educação dos filhos abastados deve ser superior às demais classes menos favorecidas com o intuito de se manter desproporcional às chances de sucesso.

E principalmente nos municípios do interior onde as prefeituras são a maior fonte empregatícia, que a educação está a serviço da política e não o contrário. Em miúdos, as escolas se convertem em verdadeiros currais eleitorais nas quais os vereadores controlam e exercem sua influência sobre determinada comunidade. Enquanto não houver um processo seletivo sério para se escolher o núcleo gestor por suas capacidades cognitivas e profissionais, o processo educacional estará sujeita às artimanhas de uma casta organizada e tendenciosa.

Pode-se inferir argumentações relativas a carga horária a ser cumprida e suas respectivas funções. Cabe ao diretor escolar executar seu próprio ofício e não o delegá-lo ao seu coordenador, por exemplo. Quando todos estão cientes dos seus atributos, ônus, bônus e sem que haja sobreposição de trabalhos, ideologias ou imposições de hierarquias, o grupo se sente mais confiante e tende a agir como uma única unidade efetiva de trabalho.

Os Coordenadores Pedagógicos deveriam acompanhar de forma mais assídua seus professores ajudando-os a superar os obstáculos do ofício. Não basta apenas acompanhar os vencimentos das habilidades, mas que estabeleça um diálogo amigável como forma de suporte, mesmo não sendo polivalente para cada componente curricular.

As Formações Continuadas devem ser estendidas também para os Coordenadores, para que os mesmos possam ter um leque de opções para ofertarem aos seus educadores. E seguindo esta linha de raciocínio, a direção também deveria ser incluída nas formações como forma de atualização e troca de experiências exitosas.

A equipe gestora deve estar munida das habilidades de comunicação efetiva, relacionamentos interpessoais, gestão de conflitos e aprimoramento coletivo (LÜCK, 2014). O trabalho em equipe deve ser enfatizado para se atingir os objetivos almejados no Projeto Político Pedagógico (PPP); os desacertos devem ser corrigidos em particular; os elogios proferidos em público e a parceria como mola propulsora para servir bem a cada dia.

Da década de 80 a 90, o fracasso escolar era atribuído ao educando, pois ele não desejava ou não investia esforços e conseqüentemente ou sucessivamente era reprovado (Luckesi, 2013). Por centro, a reprovação induz o abandono, que por sua vez induz a distorção idade-série. Esta última, retroalimenta o abandono escolar, fechando, assim, o ciclo.

Enfim, cabe ao diretor escolar garantir o cumprimento da função educativa que é a razão de ser da escola, pois antes de ser um administrador ele é um educador também (Saviani, 1996). Além do papel de líder para com seus liderados, o diretor e os demais componentes do núcleo gestor tem que dar o exemplo de funcionalidade.

De acordo com Russo:

O papel do diretor pode ser definido ou conduzido intencionalmente de fora para dentro, mas não pode ser determinado. Quem determina o papel do diretor é ele mesmo, podendo ser reproduzido da intencionalidade exterior ou crítico em relação a ela, dependendo das circunstâncias e do comprometimento político que tem em relação à escola e à educação. (Russo, 2002, p. 35).

A equipe diretiva é quem estabelece a tônica no espaço escolar, ela deve se articular para gerir pessoas e processos, coordenar o pluralismo de pontos de vistas

e concepções distintas sempre em prol do aperfeiçoamento tanto do ensino quanto do aprendizado. Não basta a equipe possuir a competência técnica, ela necessita saber reger e investir no potencial humano.

Um grande desafio enfrentado pelo Coordenador Pedagógico é direcionar e envolver os educadores para um trabalho em parceria. Além disso, compete ao mesmo elaborar, preencher e sintetizar diversos documentos da instituição.

Para Vasconcelos (1956), a Coordenação Pedagógica é articuladora do PPP que visa sua concretização, de tal forma que a escola possa cumprir sua tarefa de propiciar que todos os alunos aprendam e se desenvolvam como seres humanos plenos. Logo, como um todo, o núcleo gestor deve estar comprometido com a garantia da eficiência da educação integral dos estudantes.

Nesse hiato, tanto o corpo docente, núcleo gestor, estrutural predial e currículo se mostraram como possíveis variáveis que afetam de modo direto ou indireto tanto o ensino quanto o aprendizado. Na próxima subseção há de ressaltar sobre as ascendências que a família exerce sobre o dinamismo academicista.

O grupo familiar seleciona a escola baseada na proximidade com sua residência e com os critérios que lhe garantam a confiança e credibilidade. Já a escola, busca dialogar com as comunidades aspirando atender as demandas e desenvolver todo o potencial dos seus discentes.

2.5 A VIDA ACADÊMICA E A FAMÍLIA

O termo família é oriundo do latim, *famulus*, que faz alusão a um grupo social primário que vive em uma casa e é formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais, afetivas e mantêm entre si uma relação solidária.

Segundo Parolin (2007), a função da família na formação e na aprendizagem das crianças e jovens é ímpar e nenhuma escola, por melhor que seja, consegue substituí-la. Em outras palavras, a educação recebida em casa vai interagir com as instruções recebidas na escola e ambas vão atuar e influenciar no designo deste ser em sua sociedade.

Na Constituição Federal, a terminologia familiar é algo de maior abrangência, devido considerar as mais variadas formas na convivência e na relação afetiva.

Entretanto, não se trata de um conceito inflexível ou definitivo. Ao decorrer da história humana, a denominação das famílias já adotou diversos significados.

Para a antropologia, o ser humano é imaginado em toda sua complexidade social e a família é vista como a base e a referência desta socialização. Já na sociologia, a família simboliza a união de indivíduos, onde os mais velhos cuidam dos mais novos e estes compartilham laços afetivos ou sanguíneos.

Rigorosamente falando, “não há livros, não há métodos artificiais que possam substituir a educação em família”. (Freinet, 1974, p. 14). Inegavelmente, muitas famílias são obrigadas a alongar a jornada de trabalho na tentativa de sobreviver e diminuindo, consideravelmente, o tempo de permanência com seus genitores (Sukiennik, 1996).

É primordial aproveitar da janela de aprendizagem das crianças, do interesse pelo novo, que o educador esteja preparado para instigar a curiosidade, o espírito investigativo, analítico e crítico dos jovens. Além de tudo isso, que o colegiado tenha a estrutura adequada para recebê-los e que se estabeleçam as parcerias internas (profissionais da educação) e externas (famílias).

Daí um grupo familiar que necessita buscar por emprego, que passa por restrições alimentícias, cujos membros não são assistidos por programas sociais, vivenciam a violência dentro ou fora de casa não têm a permanência escolar garantida e seu rendimento é inferior aos demais colegas, pois apesar de muitas vezes presentes, eles têm outras preocupações.

O tempo todo o ser humano está aprendendo e o papel da família é primordial desde muito cedo para tomar decisões que vão influenciar a formação da personalidade da criança. O trato com a autoestima, a confiança, os desafios, as habilidades cognitivas e socioemocionais vão se desenvolvendo com o tempo e é imprescindível o diálogo da família com a escola para o fortalecimento desta relação.

Para formação de um cidadão a escola exerce um papel fundamental, porém ela pode albergar essa imensa tarefa sozinha. É de certa forma até comum, algumas pessoas pensarem que a função da escola é ensinar e a função da família é transmitir os valores e princípios. Na verdade, ambas contribuem para a educação, cada uma de uma maneira, porém a família é indispensável nessa jornada.

Ou seja, a escola não pode parar e esperar que as famílias a busquem, pois geralmente isso só ocorre em caso por ordem problemática ou burocrática. A agremiação deve buscar fortalecer os vínculos já estabelecidos, por exemplo, as reuniões de pais e mestres. Como também, atrair as famílias para a vida escolar através das Feiras de Ciências, palestras, workshops, eventos, comemorações, festividades ou campeonatos.

Apesar de dificultosa a aproximação, ela é importantíssima para o discente, pois esta união é a base para a sua formação humana e acadêmica dos alunos. Nesta perspectiva existe os ônus e bônus para a escola. Como desvantagem, viu-se o aumento das demandas familiares que são as mais variadas possíveis. Contudo, as possíveis vantagens a longo prazo são: aumento do rendimento escolar, conquista de melhores resultados, aprimoramento das relações entre a família e a escola, acompanhamento constante da criança, desenvolvimento cognitivo e social do aprendente, diminuição da indisciplina, entre outros.

Exceto, os sistemas educacionais têm se mostrado extremamente resistentes às mudanças. Mesmo com o avanço das tecnologias, estratégias e mudanças, as escolas estão presas à mentalidade de uma linha de montagem (Resnick, 2020). O sistema atual deve ser incrementado para que as aulas sejam mais envolventes, instigantes e que produzam conhecimentos que preparem eles para a vida em constante mudanças.

O Projeto Família na Escola, do Governo Federal, foi pensado com o objetivo de auxiliar as famílias na educação e desenvolvimento de seus filhos. Esta iniciativa visa fomentar as ações conjuntas das habilidades parentais, garantias dos direitos das crianças, do acompanhamento pedagógico e o fortalecimento dos vínculos familiares com o escopo do desenvolvimento integral em uma parceria da família com a escola. (Brasil, 2021).

Para o psicólogo Capellato (2012, p. 11): “os filhos precisam de pais presentes, que proporcionem a vivência da afetividade. É através das experiências vividas com seus pais que as crianças vão estruturar as relações com que elas viverão em sociedade”. De fato, as crianças devem ser preparadas para a vida em sociedade ao desenvolver o senso crítico, tomadas de decisões, habilidades cognitivas e socioemocionais.

Um grande desafio é imposto sobre a escola e a família:

Entretanto, não se trata, nem dos pais prestarem uma ajuda unilateral à escola, nem de a escola repassar parte do seu trabalho para os pais. O que se pretende é uma extensão da função educativa (mas não doutrinária) da escola para os pais e adultos responsáveis pelos estudantes. É claro que a realização desse trabalho deverá implicar a ida dos pais à escola e seu envolvimento em atividades com as quais ele não está costumeiramente comprometido. (Paro, 1999, p. 4)

Estabelece-se um novo repto tanto para as famílias quanto para as unidades acadêmicas, o desafio das mudanças. Caso tudo continue como era antes da pandemia, não adianta desejar resultados diferentes dos de outrora. É muito difícil o aluno mudar sozinho ou a família adquirir tamanha sensibilidade; cabe à escola promover diminutas mudanças, porém constantes ao ponto de conduzir, abraçar a causa e auto se manter.

Também foi possível perceber que as comunidades mais carentes são assoladas pela fome, o desemprego e a criminalidade. Esta última ganha uma parcela dos jovens como alternativa de escape das mazelas sociais por fazer com que o mesmo se sinta parte de um grupo que o atrai e se mostra rentável. Tudo isso somado aos programas policiais televisivos que temperam a hora sagrada do almoço reforçam constantemente as castas sociais, a desigualdade e o conformismo.

Segundo Velho (2000), a violência está intimamente ligada à ideia de poder, fisicamente ou psicologicamente com a possibilidade de impor uma vontade de um indivíduo sobre o outro. Sendo assim, tal barbaridade se torna rotina deixando de ser excepcional e se torna uma marca do cotidiano.

A busca por uma direção escolar rumo a uma educação mais humanizada, flexível e contemporânea, apresenta-se mais afável ao engajamento dos seus aprendizes e responsáveis. É certo que, a evasão escolar e a criminalidade andam juntas, para reduzir estas taxas exorbitantes é conveniente criar um forte elo entre a escola e as famílias na luta por maiores índices de escolarização como via de amenizar a situação desconfortável.

Com o fito de sanar, em parte, as problemáticas supracitadas, o capítulo seguinte triangula as principais ideias de três grandes teóricos. São eles: Professor Pierluigi Piazzini ao abordar como se tornar inteligente dia após dia; Paulo Tomazinho,

com sua didática assimétrica e, por fim; Lee. S. Shulman, ao demonstrar que é preciso traduzir e relacionar os conteúdos com a vida cotidiana dos alunos.

3 METODOLOGIA

Este capítulo permite ao leitor confrontar as ideias susoditas no referencial teórico com a pesquisa empírica. Como também, propicia classificar o tipo de pesquisa, procedimentos de coleta, universo, amostra e aspectos éticos. Além disso, busca demonstrar a organização, análise e a interpretação do material estudado, como também, apontar as limitações metodológicas da pesquisa.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE PESQUISA

O trabalho aqui apresentado é uma investigação de finalidade básica estratégica, cujos objetivos são descritivos e exploratórios, corporificada pelo método hipotético-dedutivo, com abordagem qualiquantitativa e engendrada empiricamente.

Precipuamente, foi realizada uma busca pela base teórica de sustentação que abordasse os principais fatores que influenciam na aprendizagem e em especial, aqueles que estabelecem ligação direta com a pandemia do coronavírus. Tal instrumental, foi concretizado por meio da realização de fichamentos dos livros das obras doutrinárias e a partir de artigos acadêmicos recentes, no período de fevereiro a junho de 2022.

Para dar cumprimento e celeridade, foi realizado estudo dos documentos que regem a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para fomentar as citações e comentários na busca por coesão e coerência textuais.

Logo após, contemplou-se um texto dissertativo, no qual o assunto teórico, os fatores que influenciam a aprendizagem são confrontados com a pesquisa de campo, com as estratégias metodológicas. E com a finalidade de viabilizar o teste das hipóteses e, conseqüentemente, produzir uma resposta e explicação para o problema de pesquisa.

Com o objetivo de ir além e jogar mais luz sobre a anatomia do déficit de aprendizagem pós-pandêmico, o referido trabalho, em consonância com o

conhecimento teórico existente, visa a possibilidade de esmerilar por alternativas práticas que auxiliem na mitigação dos efeitos conhecidos.

Conforme ressalta Thiollent (1986), a pesquisa-ação se trata de um método ou estratégia com as quais se estabelece uma estrutura coletiva, participativa e ativa a nível de captação de informações. Já para Severino (2016), além de entender, a pesquisa ação, serve para intervir na realidade para modificá-la.

Esta pesquisa estratégica básica tem como escopo contribuir para a ciência na tentativa de produzir um pouco mais de conhecimento através da verificação das hipóteses, que por sua vez, corroboradas; possam auxiliar na tentativa de resolução ou se refutada; possa promover indícios passivos de novos testes.

Enquanto o objetivo da revisão literária foi de caráter descritivo, o propósito da pesquisa intervenção foi exploratório, a fim de aprofundar e compreender as rotinas e práticas que compõem o ato de ensinar e aprender e os fatores que os influenciam.

O primeiro capítulo que alberga teóricos dos livros ganha impulso pelos periódicos apresentados. Segundo Gil (2002), graças ao advento dos computadores e da internet, os periódicos vêm se tornando um importante meio de comunicação formal dos resultados de pesquisas originais e de qualidade.

Entretanto, o prosseguimento dos estudos demandou um pouco mais de dedicação, visto que o mesmo necessitava de informações complementares na seara da ciência às estratégias metodológicas sejam aplicadas, sujeitas à análise e mensuradas em suas peculiaridades.

A pesquisa exploratória complementa a descritiva rumo a elucidação dos fatos. De acordo com Gil (2002), ela tem como objetivo tornar a problemática da pesquisa algo mais explícito e flexível para que se possa construir uma hipótese a seu respeito.

O segundo capítulo desta pesquisa revela essa intencionalidade, na qual, a boa compreensão da problemática, conduz ao aprimoramento das questões norteadoras que delimitam os objetos em estudo e suas implicações com os fatos.

A inquirição foi desenvolvida partindo de duas hipóteses. A primeira, ressalta que é possível recuperar e acelerar o padrão de aprendizagem prejudicado pela pandemia através de uma proposta pedagógica eficaz. A segunda, que os professores estando munidos de práticas exitosas cujas intencionalidades permeiam base da neuro educação possam favorecer as propostas referidas. Tendo em vista que um

planejamento bem estruturado, o tempo pedagógico bem definido e alunos engajados sejam peça-chave para um melhor desempenho acadêmico e profissional.

Para Andrade (2017), o método hipotético-dedutivo é considerado lógico por excelência e é bastante utilizado no campo das Ciências Naturais. Já para Prodanov e Freitas (2013), ele se inicia com um problema no conhecimento científico, passando pela formulação da hipótese, inferência dedutiva a qual testa a predição da referida hipótese.

Verificou-se que a escolha do método hipotético-dedutivo foi utilizado com a finalidade de levar a hipótese a teste, tendo em vista que o estudo aborda a investigação-ação, que é um tipo de pesquisa de caráter qual-quantitativo; sendo um recurso muito utilizado pelas ciências sociais para estudar fenômenos da vida real por ser colaborativa entre pesquisadores e pesquisados.

3.2 LOCAL DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada em uma unidade escolar urbana ao redor da sede do município de Caucaia-CE. A Escola de Ensino Infantil e Fundamental Corália Gonzaga Sales, atualmente, atende a sua terceira geração de alunos; pois muitos dos alunos de outrora, hoje já são avôs e avós. Como toda e qualquer instituição, a unidade escolar, oscila entre altos e baixos que seguem os ritmos da falta das políticas públicas para prover o ensino público em nosso país.

A escolha do local se dá por razões já conhecidas do cenário educacional brasileiro, são elas: desinteresse dos alunos pelos estudos, conversas paralelas durante as aulas, infrequência nas atividades e notas abaixo da média.

3.2.1 Histórico do objeto de pesquisa

A História da EEIEF Corália Gonzaga Sales tem partida no ano de 1986 com o nome de Pré-Escola Pinóquio e a mesma funcionava em uma casa que foi adaptada para tal função. Esta era localizada na Travessa 05, nº 10 no Parque Soledade e inaugurada pelo prefeito Domingos José Brasileiro Pontes.

A primeira diretora a assumir o posto foi a senhora, Vânia Ângelo Moreira, seguida por Elusai Ângelo Moreira Bezerra, primeira professora e a secretária, Rosalba Costa Queiroz. E logo após um ano de funcionamento, mais precisamente em 11 de outubro de 1987, a mesma foi transferida para outro espaço físico, pois não comportava mais a demanda local.

Daí, passa-se chamar de Escola de 1º Grau Corália Gonzaga Sales, uma singela homenagem a umas das educadoras que tanto lutaram por uma educação de qualidade para o município. Situada na rua São Francisco, s/n, a história se repete; a procura foi tão alta que se fez necessária uma nova mudança de endereço para atender uma demanda cada vez mais crescente, isto em 12 de outubro de 1991.

Posteriormente, em sua nova sede, domiciliada na Rua Vereador Gilberto Gadelha, a unidade escolar passou por inúmeras mudanças de modalidades as quais albergavam do Anos Iniciais, Anos Finais e até o EJA; sempre visando atender as prioridades da comunidade.

Igualmente, em 2012, a escola passa por uma última transformação com o desenvolvimento dos bairros que a circundam e as novas unidades escolares que são incrementadas. Desde então, ela passa atender apenas aos Anos Finais e ao EJA, perdendo os Anos Iniciais para escolas próximas.

Em 2004, a escola fundou sua Banda Marcial sobre a direção da professora Terezinha Costa Lima. No entanto, a carência dos profissionais na área específica leva o projeto a ter seus momentos de altas e baixas oscilações.

É dever do colegiado preparar os jovens das comunidades atendidas para o exercício da cidadania, desenvolver talentos, produzir conhecimentos e ensinar para sensibilizar e transformar a realidade.

Nos dias atuais, os desafios se tornaram abissais com a propagação da violência que perpassa pelos muros semipermeáveis da escola. Como se não bastasse, a pandemia agravou ainda mais a disparidade entre o ensino particular e o público, sendo os alunos deste último, os mais afetados.

A referida escola serve a três grandes bairros da sede municipal, são eles: Açude, Parque São Gerardo e Parque Soledade. Cada bairro com suas regras e peculiaridades advindas das facções que operam e rivalizam poder, insígnias e territórios.

Tanto o ensino quanto a aprendizagem são comprometidos, pois muitos dos jovens sequer podem sair de um bairro para outro para realizar trabalhos em equipes, o contraturno na escola se torna dificultoso pelas quantidades de discentes e poucos profissionais. Por fim, a insegurança dentro e fora da unidade é um temor constante a qual todos são submetidos diariamente.

Por fim, registrou-se casos de adoecimentos, tanto da ordem física quanto mental, dos profissionais, pais e responsáveis devido a confluência da violência com o momento de pandemia.

3.2.2 Índices

De acordo com a página do QEdU, que é um portal de dados educacionais no qual a sociedade brasileira tem acesso à qualidade do aprendizado dos alunos nas escolas públicas e cidades brasileiras, a EEIEF Corália Gonzaga Sales obteve os seguintes resultados a seguir referentes ao IDEB e ao SAEB.

A saber, que o IDEB (Brasil, 2023), Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é calculado a partir das médias do desempenho dos estudantes na prova do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). Esta última, munida do Censo Escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono), formam o que se denomina de IDEB.

O SAEB (Brasil, 2023) é composto por avaliações externas em larga escala desenvolvidas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para diagnosticar o nível de aprendizado dos alunos de escolas públicas e privadas do país. Por meio dos seus resultados, pode-se traçar estratégias para melhorar seus processos pedagógicos.

Apesar do IDEB ter evoluído ao longo dos anos, em 2021 obteve uma nota de 4,5 cuja meta projetada para o mesmo ano era de 5,1. Já os indicadores, que giram entre zero a dez, foram mensurados a seguir:

O Indicador de Aprendizado obteve uma nota de 4,67 de acordo com a Prova SAEB, cuja proficiência em Língua Portuguesa gira em torno de 245,20 e em Matemática 234,93. O Indicador de Fluxo, sinaliza que a cada cem alunos, 4 não foram aprovados. No qual, os discentes do 9º Ano aparecem em evidência com maior índice

de retenção escolar. Por fim, o Indicador de Aprendizado adequado para as turmas do 9º Anos em Português é de 32% e 11% para Matemática.

O questionário do SAEB finaliza demonstrando que 4% das mães dos alunos apresentam o Ensino Superior. E que 26% dos pais costumam conversar sobre o que acontece na escola. No qual apenas 13% dos alunos costumam ler livros que não são das matérias para o ano citado anteriormente.

O SPAECE (Ceará, 2023) que é o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, também é uma outra prova externa em larga escala que avalia as competências e habilidades dos discentes de alguns segmentos do Ensino Básico em Matemática e Língua Portuguesa.

Já no SPAECE de 2022.2 em Matemática, apesar de um aumento na taxa de participação e na proficiência média, 45% dos discentes do 9º Ano estão em situação muito crítica com um total de acerto de 39% da prova. Já para a Língua Portuguesa, as taxas de participação e proficiência média são boas, os estudantes 64% dos alunos estão divididos entre a situação crítica e intermediária e acertaram 61% da referida prova de larga escala.

Portanto, os alunos dos 9º Anos aqui citados, apenas representam um ponto de referências para que se possa compreender os resultados durante toda sua jornada no Anos Finais do Ensino Fundamental na aludida escola.

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA

O universo que compõem o estudo é formado pelos alunos de uma escola pública municipal do Município de Caucaia-CE, sendo que desta população foi retirada a amostra que é composta por duas turmas do 6º Ano do período da manhã que compõem o Ensino Fundamental II (ou Anos Finais).

A escola em análise tem, aproximadamente, 649 alunos matriculados e 41 funcionários, contanto desde o porteiro ao diretor nos três turnos (manhã, tarde e noite). A mesma atende alunos de diversas comunidades, divididas entre dois grupos falaciosos que litigam plagas e, à sua maneira, influenciam o cotidiano acadêmico e o seu desempenho.

Uma segunda amostra secundária foi também estudada para se buscar a compreensão das relações entre o ensino e a aprendizagem local. A segunda amostra foi composta pelo grupo formados pelos professores, o núcleo gestor escolar e os responsáveis pelos discentes.

3.3.1 Descrição dos sujeitos

O público-alvo se trata dos discentes do 6º Anos. As turmas em estudo foram selecionadas pela similaridade socioeconômica entre elas, pois as turmas da manhã apresentam uma realidade mais branda quando comparadas com as turmas do período da tarde, nas quais os fatores influenciadores são mais expressivos.

Daí as turmas da noite não foram mencionadas, já que, elas compõem as turmas do Educação para Jovens e Adultos (EJA). Logo, o perfil deste público em questão não fez parte da obra aqui apresentada.

Para fins de estudo, as três turmas da manhã (6ºA, 6ºB e 6ºC) foram submetidas a um sorteio simples para que das três, apenas duas passassem para a próxima etapa. A primeira sorteada seria a turma teste e a segunda sorteada seria a turma controle para as experimentações que se seguem.

De acordo os resultados de uma avaliação diagnóstica realizado pela instituição, Educar Pra Valer (EPV) em 2022, o perfil leitor dos alunos que compõem a turma teste foi que treze alunos são fluentes na leitura, nove são não fluentes, um é leitor de frases, nenhum é leitor de palavras, um é de sílabas, dois são não leitores, quatro não foram avaliados e três não foram informados.

Já a turma controle apresentou em sua composição quinze alunos fluentes na leitura na qual foram submetidos, onze são classificados como não fluentes, nenhum alunos se enquadra como leitor de frases, tem-se dois alunos leitores de palavras, apenas um de sílabas, mais um outro como não leitor, três não foram avaliados e nenhum foi classificado como não informado.

Ou seja, tais dados supramencionados servem para se ter um panorama geral da amostra, pois as mesmas estavam em outras escolas quando cursavam o 3º Ano do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais durante o período pandêmico no Brasil (11 de maio de 2020).

Tais informações servem como referência para a Secretária Municipal de Educação sobre a evolução das turmas ao longo dos anos e os desafios que, certamente, serão desempenhados para adequar cada aluno ao nível de leitura ideal.

Em virtude de se tratar de uma escola dos Anos Finais, os professores especialistas não têm em seu repertório didático a afinidade alfabetizadora. Isto acabando afunilando as possibilidades destes alunos não fluentes na leitura em compreender e avançar com os demais colegas de turma.

Todos os professores da instituição foram estudados com a finalidade de se traçar um perfil que traduzisse fidedignamente a performance docente, suas necessidades, limitações e experiências exitosas.

Ao se estudar todo o colegiado docente, tem-se uma visão panorâmica da realidade, ao invés de só analisar os professores específicos das turmas em análise. Uma vez que, os alunos passaram, nos anos seguintes, por diferentes educadores da unidade ministrando diferentes componentes curriculares.

O núcleo gestor composto pelo diretor, coordenadores e secretária escolar fazem parte do enredo desta pesquisa, pois cada decisão, demanda e ajustes afetam diretamente ou indiretamente a rotina na sala de aula.

E não menos importante, os pais e responsáveis. Este segmento também aparece na pesquisa sinalizando suas carências e deficiências quando o assunto é o desempenho acadêmico de sua prole.

Para se compreender o processo de aprendizagem em uma sala de aula, fez-se necessário conhecer a realidade da escola. Esta pesquisa-ação investiga seus objetivos procurando indícios e variáveis nos sujeitos que possam influenciar tanto o ensino quanto a aprendizagem nesta unidade escolar.

3.3.2 Critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos da pesquisa

Para se trabalhar um vasto público, alguns critérios foram adotados para que haja uma seleção por conveniência, uma vez que, trata-se do próprio ambiente do pesquisador.

O critério de inclusão perfilhado foi que os alunos pertençam aos 6º Anos do turno da manhã e tenham um possível desempenho similar entre si. Assim, com tais semelhanças, é possível estabelecer analogia e procedimentos de avaliações.

Já o critério de exclusão aceito para se dar prosseguimento aos trabalhos, foi que nenhuma turma do período vespertino fosse incluída, uma vez que, ao participar dos resultados, poderia levar os resultados para outros patamares.

É importante saliente mais uma vez que, o referido estudo não leva em conta os déficits de aprendizagem de ordem primária, pois para isso, seria necessário um maior preparo técnico e teórico para tamanha façanha.

Também é notória as diferenças socioeconômicas entre ambos os turnos, mesmo alguns problemas familiares e serem semelhantes. Acredita-se que os alunos do turno da tarde passem por inúmeras necessidades e que alguns trabalham para ajudar a família, por este e outros motivos, o plano educacional dos discentes ficam susceptíveis a influências que afetam diretamente seu rendimento escolar.

O critério de inclusão para os professores é que os mesmos pertençam a unidade. Podendo estes serem tanto efetivos como temporários (contratados por algum tempo de serviço pré-determinado). E o seu critério de exclusão, baseia-se no inverso do critério inclusivo.

Pensou-se como critério de inclusão para os gestores, que os mesmos façam parte do segmento em estudo para que possam acompanhar pedagogicamente, propor intervenções educacionais visando melhoria na aprendizagem e cumprir o papel administrativo da instituição. Quanto ao critério exclusivo, dar-se de modo que não pertençam a turma em estudo.

Por fim, quanto aos pais e/ou responsáveis, imaginou-se como critério para inclusão o grau de parentesco ou responsabilidade pelo menor. De maneira antagônica, estabelece-se o parâmetro para sua devida exclusão.

3.4 CRITÉRIOS ÉTICOS

Neste diminuto subcapítulo, almeja-se abordar a respeito dos aspectos éticos e metodológicos envolvidos na importância da relação ética no desenvolvimento das

experimentações em seres humanos. Além do mais, visa-se demonstrar os benefícios da pesquisa-ação e as principais limitações encontrar durante seu aditamento.

3.4.1 Aspectos éticos e metodológicos

A pesquisa foi realizada pelo pesquisador seguindo os passos do orientador, cujo escopo do referido título foi analisar as influências das estratégias metodológicas para a redução do déficit de aprendizagem na EEIEF Corália Gonzaga Sales durante o ano de 2022, após a reabertura das escolas durante a pandemia.

A metodologia adotada foi idealizada para se coletar os dados referentes aos sujeitos principal (alunos) e secundários (professores, núcleo gestor, pais e responsáveis).

Os inquéritos foram aplicados, colhidos e analisados respeitando todos os sujeitos, seja durante as conversas formais quanto nas informais. Todo o material requisitado permaneceu no mais absoluto sigilo, respeitando os nomes, situações e/ou as técnicas diferenciadas de coleta e armazenamento.

3.4.2 Benefícios da pesquisa

As vantagens se estendem aos alunos participantes que podem se beneficiar diretamente da pesquisa através do aperfeiçoamento da sua carreira acadêmica, pois tiveram acesso a orientações de como, quando, quanto e o porquê estudar. Além da criação de um ambiente salutar para tal finalidade e uma rotina bem definida de estudos.

Bem como os alunos, os professores também foram munidos de instrumentais denominados de didática assimétrica que, certamente, agregaram a suas aulas tradicionais mais intencionalidades didáticas e pedagógicas.

Igualmente o núcleo gestor escolar, cuja vantagem se traduz numa reflexão da trajetória profissional que traçou um verdadeiro levantamento nos pontos que carecem de melhorias, nos pontos que são por excelência e naqueles que precisam ser eliminados.

Em relação aos pais e responsáveis, também foram devidamente beneficiados, pois receberam orientações de acompanhamento e tratativas para com seus filhos matriculados. Além de reaproximar as famílias um pouco mais da escola; antes distanciados de modo abrupto pela pandemia.

Por último, por se tratar de uma pesquisa-ação, este trabalho pode servir de modelo para outras pesquisas complementares posteriores e instituições de ensino. A mesma, também, pode ser adaptada a outras realidades e localidades com a finalidade de potencializar tanto o ensino quanto a aprendizagem dos jovens, adultos e, quem sabe no futuro próximo, até alunos que necessitam de atenção especial.

3.4.3 Limitações metodológicas da pesquisa

Durante a Fase Exploratória no ambiente de trabalho dos educadores, uma professora se negou veementemente a responder o questionário em forma de formulário eletrônico. Sendo assim, sua vontade foi respeitada e acatada de imediato. Apesar do ocorrido, os demais profissionais da educação foram bastante educados, acessíveis e gentis quanto a aceitação do modo de coleta das informações.

Outro fator que pode influenciar os resultados obtidos foi o curto período de aplicação da pesquisa-ação, um semestre apenas. Esta foi iniciada na terceira semana de fevereiro e concluída na última semana de junho, para que houvesse tempo mínimo necessário para se observar as possíveis mudanças.

Em virtude do afastamento prematuro de uma outra professora por motivos pessoais, sua ausência pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente nas notas dos alunos, a depender da qualidade das interrelações para com a turma teste e controle.

Se a pesquisa fosse feita entre um sexto ano da manhã e outro da tarde, os resultados tenderiam atingir os pontos extremos do trabalho, uma vez que a realidade dos discentes do período da tarde são completamente distintas da manhã quando se compara os níveis socioeconômicos.

3.5 INSTRUMENTOS DA PESQUISA

Neste subcapítulo, foi descrito todo o processo idealizado durante o planejamento do projeto de pesquisa e que fomenta as questões norteadoras que deram sentido e sequência aos demais passos da pesquisa.

3.5.1 Descrição dos instrumentos de pesquisa

A técnica empregada com os alunos e professores foi a técnica de pesquisa de observação direta extensiva por meio de um questionário com perguntas fechadas majoritariamente. O questionário, segundo Gil (2011, p. 128), pode ser entendido com a técnica de investigação composta por um rol de perguntas para coletar dados de uma realidade.

Várias técnicas foram empregadas para que a pesquisa-ação, realmente, fizesse sentido e fosse capaz de produzir uma alteração mensurável. Logo, para o público-alvo, os discentes, foi produzido um questionário físico. Este foi disponibilizado e lido para todos com tempo suficiente para que fosse finalizado com destreza e sucesso.

Para os profissionais da educação (professores), foi sintetizado um questionário eletrônico bem objetivo e claro. Sempre pensando em não tomar muito tempo dos mestres, mas visando coletar a essência da sua rotina pedagógica antes, durante e depois da pandemia.

Ambos os instrumentos contam com uma média de doze itens que almejam coletar tanto dados quantitativos quanto informações qualitativas das práxis para uma análise bem detalhada.

De posse destes dados, uma planilha do Excel foi alimentada para uma posterior análise e interpretação dos resultados estatísticos que foram apresentados em forma de gráficos que traduzem as comparações do período mencionado.

Daí, para o núcleo gestor e os responsáveis, pensou-se na técnica de pesquisa de observação direta intensiva via entrevista não estruturada. A entrevista se trata de um "encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um determinado assunto" (Marconi; Lakatos, 2066, p. 94).

O motivo da entrevista ser não estruturada se baseia na possibilidade de adaptar e redirecionar a conduta da entrevista para com os diferentes membros do núcleo gestor. Vale salientar que a direção tem uma visão mais administrativa; a coordenação, um papel voltado para o âmbito pedagógico e a secretaria, uma postura mais burocrática e administrativa junto às demais partes. Cujas modalidades da entrevista foram dadas em profundidade para se obter o máximo de informações possíveis sobre determinados aspectos e situações.

Para com os pais e responsáveis, a entrevista cuja modalidade foi a descritiva, cujo foco e atenção se concentram na narração dos aspectos com detalhamento. Esta modalidade, visou coletar informações a respeito da rotina estudantil domiciliar e a respeito do apoio familiar para este propósito.

Com o escopo de analisar as notas (médias finais de cada aluno) foi realizada uma técnica de pesquisa documental indireta. Esta foi colhida diretamente do portal escolar através do Sistema de Avaliação e Gestão Escolar (e-SAGE) com a devida autorização do núcleo gestor vigente.

Com os dados em mãos, estes foram inseridos em uma planilha do Excel e após alimentada com as médias finais de todos os componentes curriculares foi possível submetê-los às medidas estatísticas.

Ressalta-se que os dados colhidos foram obtidos através de questionários, entrevistas, avaliações diagnósticas, provas bimestrais e simulados. E com ajuda de software (Excel) para calcular os valores da média, mediana e moda das notas dos alunos. Tais dados foram avaliados de maneira crítica, imparcial e segundo o esforço intelectual do autor.

Com efeito, pode-se afirmar que se trata de uma pesquisa de abordagem qualiqualitativa, o que é corroborado pela lição de Gatti (2004), a abordagem quantitativa é um método de análise de dados que se traduzem em números e são úteis na compreensão de diversos problemas educacionais. Já a abordagem qualitativa, ela pode vir a enriquecer a elucidação dos eventos, fatos e processos. O uso de ambas pode demandar tempo, esforço e reflexão do pesquisador para dar sentido ao material levantado e analisado.

A estrutura metodológica do trabalho contempla três capítulos. Assim dispostos: o primeiro, dedicado ao referencial teórico; o segundo, voltado à coleta de dados; e o terceiro, contempla a apresentação e discussão dos resultados.

Os encontros com cada grupo de sujeitos em questão. A segunda classificação a estratégia de observação foi de um corte de tempo longitudinal. Para com os alunos, os encontros eram semanais para aplicação do questionário impresso, simulados semanais, controle da infrequência das atividades de casa e repasse de técnicas de estudo. Tudo bem planejado e estruturado com o tempo necessário para que cada etapa do processo fosse cumprida rigorosamente.

Sucedeu-se com os mestres, buscou-se encontra-los em seus horários de planejamento, pois o tempo poderia ser otimizado para fazer o repasse da Didática Assimétrica e adaptando-a a sua realidade, a seu componente curricular e muitas vezes, visando criar um elo prático e teórico que faça sentido e agrado ao público estudantil.

O núcleo gestor foi agraciado quinzenalmente devido a altíssima demanda a qual é submetido. Somente com a vinda do pessoal de apoio foi que se tornou possível delegar funções e aliviar o fardo que o cargo exige.

Com o fito de coletar informações dos pais e responsáveis, as reuniões previamente agendadas foram semestrais. Além disso, como alguns pais e responsáveis iam deixar e buscar sua prole, era possível conversar diariamente com aqueles mais assíduos de modo mais informal.

3.5.2 Metodologia para análise de dados

Registra-se a organização das etapas pelas quais a pesquisa foi realizada, assim como, os dados coletados das diversas fontes foram analisados para se chegar a um desenlace.

Para que o desempenho estudantil fosse mensurado, fez-se uso das notas do primeiro e do segundo bimestre, fechando-se um semestre inteiro. Como seria inviável se trabalhar com todas as notas de todos os componentes curriculares existentes, optou-se por trabalhar apenas com a média final por bimestre de cada estudante matriculado e em suas respectivas turmas (teste e controle).

Os dados coletados foram inseridos em uma planilha com os nomes dos alunos, bimestres e médias finais. A partir de então, fez-se uso da linguagem de programação básica para calcular a média, a mediana e a(s) moda(s).

Vale a pena salientar que, para a construção dos gráficos que expressam os desempenhos das turmas (teste e controle), utilizou-se sempre a primeira moda obtida para se ter um ponto referencial, já que pode surgir mais de uma moda.

3.6 RECURSOS DA PESQUISA

Os principais gastos para a realização deste trabalho foi a compra de livros específicos sobre metodologia de pesquisa, uso dos recursos da internet na busca de artigos recentes que abordassem as principais tratativas e tópicos.

O gasto papel para impressão dos questionários e energia elétrica para análise dos dados no computador. Além disso, custos com o transporte e alimentação para se manter no ambiente junto aos sujeitos em estudo.

3.7 ETAPAS DA PESQUISA

Reúne os momentos primordiais e singulares da pesquisa, desde sua concepção até a fase de avaliação. As reflexões são frutos das observações que culminam nas diversas ações na tentativa de solucionar a problemática diagnóstica.

Para Thiollent (1947), a pesquisa-ação apresenta quatro fases distintas: a Fase Exploratória, a Fase de Planejamento, a Fase de Ações e, por último, a Fase da Avaliação. Assim divididas, a pesquisa ação toma forma e sequência definidas para sua estruturação e andamento.

3.7.1 Fase exploratória

A Fase Exploratória foi segmentada em itens quaternários para facilitar o entendimento do leitor, organizar os achados pelos sujeitos da pesquisa e dar sentido e fluidez nas ideias.

3.7.1.1 Fase Exploratória - Sujeitos: Alunos

Precisa-se saber que a fase exploratória foi aquela na qual se buscou conhecer os principais obstáculos que influenciam a aprendizagem em sala de aula, por isso, buscou-se pontuar todas as variáveis que possam influenciá-la.

A investigação foi conduzida tentando compreender como a aprendizagem se manifesta após sua passagem pelo prisma da pandemia. Além disso, investigou-se, também, o papel que as didáticas escolhidas desempenham, como também, a influência do núcleo gestor e as famílias exercem no meio acadêmico.

Nos primeiros meses da pandemia a Secretaria Municipal de Educação (Caucaia, 2020), através do Projeto Professores e Alunos Conectados, identificou três perfis de alunos matriculados em sua rede.

Foram classificados como: Perfil 1 - alunos com acesso à conectividade; Perfil 2 - alunos sem acesso à conectividade, mas com acesso às atividades impressas; Perfil 3 - alunos sem participação e sem acompanhamento nesse momento.

Também foi realizado um levantamento quantitativo pelas unidades escolares, acompanhados por seus respectivos técnicos, a fim de constatar o número de alunos não participantes do projeto. Verificou-se que 12.742 alunos no Perfil 03, ou seja, não participantes das atividades escolares não presenciais propostas pelo professorado, o que equivale a 23,5% dos alunos matriculados na referida rede.

Para compreender o impacto pedagógico das estratégias pedagógicas para a redução das dificuldades de aprendizagem na turma referida, a observação das práxis foi fundamental para detectar os pontos mais vulneráveis da turma teste.

Para que a realidade acadêmica fosse entendida, foram selecionadas duas turmas de um total de três, através de um sorteio simples. Optou-se pelas turmas do turno da manhã devido suas similaridades relativas ao plano socioeconômico.

Uma turma foi a teste e outra, a controle para sua analogia. Aparentemente, ambas as turmas apresentam a mesma quantidade de alunos, um desempenho acadêmico similar de acordo com os professores titulares.

Inesperadamente, constatou-se que alguns alunos da turma em teste tinham mais afinidades a alguns professores e/ou componentes curriculares e, por

consequência, um bom quantitativo de aprendentes faziam somente as tarefas de casa dos educadores com maior aproximação.

O oposto ocorria também; aqueles profissionais da educação ou componentes curriculares não muito afins, tinha uma baixa ou baixíssima de devolutivas das atividades realizadas.

Uma outra prática bem recorrente foi que os aprendentes, na sua grande maioria, não tiram dúvidas. Tudo indica que esse tipo de comportamento seja recorrente da pandemia. Com frequência se vê alunos menos sociais, mais individualistas, mais tímidos e por consequente, menos iterativos e pouco empáticos.

Percebeu-se, também, alunos mais agitados ou indisciplinados fora de sala de aula, durante o intervalo e durante o toque de saída. E em menores grupos, alunos isolados durante o recreio e o registro de práticas de *bullying* tem aumento com o passar das semanas.

3.7.1.2 Fase Exploratória - Sujeitos: Professores

Para que a prática do ensinar fosse contemplado, procurou-se dialogar com o maior número possível de educadores, cujo valor máximo é dezoito participantes, tanto do período matutino quanto vespertino.

E para ganhar tempo e coletar o máximo de informações possíveis com os educadores da unidade escolar. Os diálogos, sejam eles formam ou informam, revelam uma parte da realidade, angustias, problemas e até mesmos as soluções para as partes envolvidas.

Viu-se na infraestrutura da unidade um ambiente que requer reparos urgentes para o bom funcionamento e empolgação para o ensino e aprendizado. Tantos os alunos quantos os professores clamam do calor quase insuportável, inúmeras goteiras, salas escuras e falta de recursos digitais que tornem tanto o ensino quanto a aprendizagem algo mais prazeroso.

Só para ilustrar, a quadra esportiva se encontra em plena deterioração, chega-se ao ponto de os refletores caírem pela oxidação. A oscilação no fornecimento de energia elétrica é outro ponto que faz com que as aulas sejam suspensas parcialmente ou na sua forma integral durante um dia inteiro.

Por sua vez, os professores da unidade escolar referida reclamam que, boa parte dos alunos que retornaram à escola após a pandemia, não têm o conhecimento básico da Língua Portuguesa e da Matemática para aquele determinado ano/série específico. Essa peculiaridade, reflete de modo direto nos demais componentes curriculares e impede a melhora nos índices almejados pela escola e pela Secretária.

A falta do fardamento e do porteiro facilita o fluxo de estranhos no recinto escolar, tornando o ambiente escolar vulnerável a malfeitorias. Esse fato foi sentido por toda a comunidade escolar sem exceção.

Uma outra reclamação bem expressiva entre os professores foi que ressaltam ainda que deveria haver um maior compromisso com a escolha dos livros didáticos para serem utilizados durante os quatro anos vigentes e que o mesmo seja comum em todas as escolas para facilitar o fluxo de estudantes e materiais entre a mais de cento e oitenta escolas pertencentes à rede municipal de Caucaia-CE.

Segundo o Ministério de Educação, Brasil (2023), o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é um programa que disponibiliza obras didáticas, pedagógicas e literárias aos educadores para serem devidamente avaliadas. Portanto, cabe ao município entrar em consenso com os educadores sobre os melhores materiais e recursos para a jornada a se iniciar.

A fim de se obter mais material para análise, os profissionais da educação participaram ora presencial ora de modo remoto de momentos riquíssimos de interação para entender suas práticas, o perfil das duas turmas e suas principais necessidades que atendam suas atividades.

3.7.1.3 Fase Exploratória - Sujeitos: Núcleo Gestor

O termo gestão é oriundo do âmbito empresarial e difunde a ideia de liderança em seus atos. O núcleo gestor escolar é composto pelo diretor, coordenadoras e secretária escolar distribuídos, assim, neste município.

O núcleo gestor é o responsável pela administração, gerir pessoas, desenvolver as rotinas pedagógicas, conduzir a excelência do ensino, processar a parte burocrática e registrar a vida profissional dos educadores.

Entreviu-se um horário escolar fragmentado que dificulta tanto o planejamento individual e/ou coletivo quanto ao deslocamento para ida às Formações Continuadas promovidas pelo município já citado.

O núcleo gestor foi também convidado a participar de conversas individuais e coletivas com o escopo de coletar informações referentes a rotina de cada segmento e compreender o papel de cada um.

Neste ponto, verificou-se que as partes que constituem o tal núcleo careciam de uma maior aproximação e tomarem decisões em conjunto, pois ao se trabalhar de forma dispersa, corre-se o risco de tomar decisões equivocadas, centralizadoras e acaba passando para os demais uma certa falta de liderança e coesão.

Como resultado, o acompanhamento do planejamento dos professores realizado pelas coordenadoras se torna dificultoso, porque as mesmas atendem uma vasta demanda pedagógica, burocrática e, principalmente, mediadora de conflitos entre os próprios alunos, entre os estudantes e professores, entre os próprios profissionais da educação e entre os educadores e pais (ou responsáveis).

3.7.1.4 Fase Exploratória - Sujeitos: Pais e Responsáveis

Durante os encontros formais (agendados) e informais, os pais e responsáveis foram submetidos a uma escuta qualificada para que seus anseios fossem ouvidos e atendidos a medida do possível.

Percebeu-se o diminuto número das reuniões entre pais e mestres de outrora. Em virtude da pandemia, os responsáveis pelos alunos se distanciaram um pouco mais da rotina escolar.

Pontou-se uma fala recorrente, que os alunos chegam em casa sem ou com pouca atividade. Além do mais, a falta de professores ao longo dos meses vinha gerando excesso de liberações de turmas para saírem mais cedo, antes do fim do término das aulas daqueles dias.

Os grupos de aplicativos de conversão ajudaram a encurtar a distância durante a pandemia, hoje servem, de certo modo, como meio de desculpas dos responsáveis pelo não comparecimento à escola. Portanto, os docentes reclamam que não têm

mais o contato direto com os pais e responsáveis para repasse do desempenho acadêmico dos mesmos.

Ainda ressaltando o quesito *smartphones*, averiguou-se que muitos pais ou responsáveis em estudo não têm um controle eficaz sobre o tempo uso dos celulares, por parte dos seus menores, e poucos conhecem o efeito da tela azul no sono e, conseqüentemente, no rendimento escolar.

Além disso tudo, foi registrado um segundo apelo, dessa vez, por parte dos responsáveis, estes sinalizam que seus menores estavam levando pouca ou quase nenhuma atividade para ser feita em casa.

3.7.2 Fase de planejamento

Do mesmo modo que a fase anterior, a proposta aqui foi dividir os sujeitos em capítulos quaternários para contemplar as ideias criadas pelos sujeitos abaixo e pelo próprio pesquisador na busca de amenizar os problemas evidenciados.

3.7.2.1 Fase de Planejamento – Sujeitos: Alunos

Visando buscar as possíveis soluções para as problemáticas supracitadas, o bom planejamento foi primordial, pois permitiu ao pesquisador enxergar resolutivas que muitas vezes não são tão visíveis aos pesquisados. No entanto, recomenda-se que os pesquisados proponham soluções e que estas sejam ponderadas e aplicadas quando em consenso forem admitidas.

3.7.2.1.1 A acolhida

Para se resolver a agitação inicial dos estudantes quando entram na escola, pensou-se em um momento de acolhida no qual o tempo de duração é variável de acordo com a ocasião; sempre maleável às situações do cotidiano.

Tal instância foi idealizada para repassar comunicados escolares, informações dirigidas aos pais e responsáveis e, por fim, criar um hábito salutar para iniciar as aulas dos dois períodos, manhã e tarde.

Em síntese, a acolhida seria um momento de receber os alunos no pátio da escola e agrupa-los por turmas. Durante a semana, seriam recebidos com uma música relaxante e uma oração ecumênica e nas segundas-feiras, seria cantado o Hino Nacional e/ou o Hino Municipal.

3.7.2.1.2 Planilha de acompanhamentos das atividades

Com o escopo de solucionar a problemática relativa à infrequência das atividades de casa, pensou-se numa frequência especial, somente empregada para anotar tais taxas. Salienta-se que essa planilha simples não era punitiva, apenas para mensurar tais índices.

A planilha foi elaborada com dois propósitos. O primeiro, sendo uma forma de incentivar que todos realizem seus afazeres; e o segundo, que a mesma seja difundida entre os educadores de modo espontâneo.

3.7.2.1.3 Didática Assimétrica

Com o escopo de resolver o problema das dúvidas em sala de aula, o pesquisador propôs o uso da Didática Assimétrica desenvolvida pelo Paulo Tomazinho, que trará de elucidar como transformar ensino em aprendizagem.

O educador vai inserir uma estratégia no início, no meio e no final da aula tanto para capturar a atenção dos aprendentes quanto para fixar e avaliar os principais pontos da aula lecionada.

Para tal fim e atingir todo o corpo docente, foi desenhado um acompanhamento especial para tal finalidade, no qual cada educador da turma teste seria contemplado durante seu planejamento semanal com as propostas da Didática Assimétrica pelas coordenadoras que já vinham estudando-as.

Não deixando de lado os demais educadores das demais turmas e incluindo a turma controle. Foi idealizado que só seriam beneficiados com essas estratégias logo após o término da pesquisa-ação. Esta medida foi tomada para se evitar que a turma controle fosse de imediato exposta as estratégias até aqui traçadas.

3.7.2.2 Fase de Planejamento – Sujeitos: Professores

Como os professores já foram devidamente munidos das estratégias para sala de aula (Didática Assimétrica) e para os estudos dos seus alunos (estudos domiciliares), resta apenas reforçar o interesse do aluno para com os conteúdos.

Com o propósito de melhorar a aprendizagem, orientou-se também que os profissionais da educação procurassem, sempre que possível, aproximar os conteúdos (habilidades) à vida (a realidade) dos seus aprendentes. A proposta do conhecimento curricular lateral defendida por Shulman (1986), dizia que: cabe ao educador relacionar os conteúdos ministrados com as questões que circundam os aprendentes para despertar neles o interesse.

3.7.2.2.1 – *Jornal Corália News*

Em determinada ocasião, surgiu uma proposta extremamente importante desenvolvida pelos próprios professores, tratou-se da produção de um jornal impresso feito pelos próprios alunos para os alunos. Além de ajudar no engajamento, trabalha-se a Língua Portuguesa e Matemática e ajuda na socialização do conhecimento.

Surdiu-se a ideia da criação de um Jornal Escolar, o Corália News, por um criativo professor de Língua Portuguesa. Desde a Fase da Observação, foi notória a dificuldade dos alunos quando o assunto é leitura, interpretação e cálculos matemáticos. Logo o jornal impresso auxiliaria neste sentido com suas matérias curtas e um *design* atraído para chamar atenção dos alunos.

A ideia do jornal impresso foi abraçada pelo colegiado e incrementada durante a Fase de Planejamento, pois poderia inserir textos, matérias, pesquisas de opinião, tabelas e gráficos que pudessem ser aproveitados por diversos componentes curriculares criando uma transversalidade curricular.

Além disso, como o jornal seria composto por muitas ilustrações e textos curtos, o mesmo serviria até como material estruturado de apoio a leitura, incentivando assim, o grupo de alunos que apresentam essas dificuldades.

3.7.2.2.2 – *Simulados semanais*

Ao passar das semanas, uma professora lançou a sugestão de simulados semanais de surpresa para a turma teste. Estes simulados seriam sobre as habilidades já estudadas, seria composta por poucos itens, mas que contemplasse um dos componentes curriculares e não impactaria negativamente na nota do aluno.

Acresce que, após corrigidos os simulados seriam devolvidos para uma posterior apreciação dos resultados com as devidas correções e comentários a respeito dos principais erros e acertos.

Somente para efeito de registro, os simulados seriam desenvolvidos e corrigidos pela própria coordenação. Estes seriam baseados nas habilidades vistas e consolidadas pelos próprios educadores.

3.7.2.2.3 – *Infraestrutura e condições de trabalho*

Pouco se avançou nos itens que se referem a infraestrutura escolar, da necessidade extrema de um porteiro para controlar o fluxo de pessoas que tem acesso à escola, sobre mais pessoal apoio para ajudar nas demandas e sobre a escolha dos próximos livros didáticos.

Em outras palavras, como boa parte das escolas do município têm diferentes livros didáticos para o mesmo componente curricular, esta situação acaba se tornando um gargalo do trabalho docentes.

Esta conjuntura dificulta a aprendizagem acadêmica, pois com a mudança dos livros de uma escola para outra e a falta de uma sequência didática comum aos educadores, cabe ao aluno correr atrás do prejuízo, quase que sozinho.

Se o profissional de educação estiver lotado em mais de uma escola, o mesmo vai utilizar possivelmente diversos livros didáticos e seguir mais de uma sequência para o mesmo componente curricular.

Por fim, houve pouco avanço quando o assunto foi a carência de alguns profissionais de áreas específicas e a liberação dos alunos mais cedo, devido a falta de professores para preencherem as lacunas no horário escolar.

3.7.2.3 Fase de Planejamento – Sujeito: Núcleo Gestor

Para que, tudo que foi planejado fosse cumprido, propôs-se para o núcleo gestor a incorporação de algumas medidas que visam melhorar a comunicação interna, a logística escolar e o acompanhamento dos professores e alunos.

3.7.2.3.1 *Horário escolar*

Ainda não seja viável, neste ano corrente, otimizar o horário escolar, pontuou-se a sugestão de utilizar um *software* para este fim no próximo ano. Ao invés de um grupo de pessoas fazerem um horário, o programa o faria e ainda deixaria cada educador com seu dia de planejamento a disposição da escola.

Existem vários programas, tanto com a versão livre de pagamento, como a versão paga que pode ser rateada entre o grupo para se obter um horário escolar em tempo hábil e com a qualidade superior.

3.7.2.3.2 *Reunião semanal*

Imaginou-se criar condições que visassem diminuir as carências encontradas na gestão escolar. A primeira delas, foi a criação de uma reunião por semana, preferencialmente, a cada segunda-feira. Tais reuniões visam unificar e aproximar os três segmentos: direção, coordenação e secretaria escolar.

Esta medida se justificativa para maior integração entre os componentes do núcleo gestor e reduzir os equívocos durante o repasse de informações, ações e decisões.

3.7.2.3.1 *Agenda do diretor*

Uma outra realização importante foi a socialização da agenda da direção para que todos estivessem cientes dos eventos e que tivessem tempo hábil e/ou disponibilidade para participar, auxiliar e enaltecer o trabalho escolar.

Para a Coordenação foi pensando em otimizar o tempo pedagógico dos professores, aproveitando algumas ocasiões e o próprio Encontro Pedagógico para pontuar ações, corrigir eventuais falhas e atender as necessidades específicas da categoria.

3.7.2.3.3 Acompanhamento pedagógico

Como já que era dificultoso o pleno acompanhamento pedagógico individualizado de cada educador devido a problemática do horário, abriu-se maiores espaços na Coordenação para receber, auxiliar e orientar os professores durante a semana ou no dia em que estejam lecionando na unidade.

É primordial acompanhar o planejamento pedagógico de cada educador, mesmo a coordenação não sendo especialistas nas diversas áreas do conhecimento, mas pode contribuir imensamente com sua função pedagógica.

3.7.2.3.4 Confeção de cartazes

Posteriormente, uma das Coordenadoras sugeriu a confecção de cartazes simples que lembrassem o aluno a importância da educação, da rotina de estudo em casa e o cumprimento dos seus direitos e deveres.

Os cartazes funcionariam como lembretes na turma teste dos seus deveres e obrigações quanto alunos. Os educadores os utilizariam como sempre que observassem o descumprimento das tarefas, má conduta e como elo entre o presente e o futuro pessoal, familiar e profissional dos alunos.

3.7.2.3.5 Estudos domiciliares

Com o propósito de aperfeiçoar as técnicas de estudos domiciliares, foi proposto que na primeira semana do experimento, todos os educadores reforçassem a importância de se estudar todos os dias em casa, dando-se prioridade a estudar tudo aquilo que foi visto em sala de aula.

Segundo Piazzzi (2014), “durante a aula, seu filho ouve e vê. Portanto, durante a aula, seu filho entende. Em casa seu filho faz. Portanto, em casa, seu filho aprende”. Essa singela afirmação denota a importância que os pais e/ou responsáveis têm em proporcionar e acompanhar, quando possível, o desenvolvimento intelectual dos seus menores.

3.7.2.3.6 Minuto Pedagógico

No intuito de mitigar o diminuto acompanhamento pedagógico, cogitou-se a possibilidade de se criar, por parte da coordenação, uma série de vídeos curtos, de dois a três minutos e de cunho pedagógico para dar suporte aos discentes, docentes e aos pais e responsáveis.

Sendo assim, os diminutos vídeos seriam serviriam para passar pequenas mensagens pedagógicas para os professores, técnicas de estudos para os alunos e um modelo de acompanhamento domiciliar e informes para os pais e responsáveis.

Cada curta-metragem almejou fornecer um certo substrato para munir as partes da relevância de suas ações na escola e em casa. Essas mesmas ações culminam com o fortalecimento das mesmas em sala de aula pelos educadores.

3.7.2.4 Fase de Planejamento – Sujeito: Pais e Responsáveis

Para que fosse possível resgatar o contato efetivo e afetivo com os pais e responsáveis, foram pontuadas diversas estratégias, tais como os eventos escolares, participação da escola nos movimentos comunitários e a própria reunião de pais e mestres que não contava com a participação dos professores, somente a gestão.

3.7.2.4.1 Eventos escolares

Uma ação faltava para com os pais e responsáveis, visto que, estes após a pandemia permaneceram mais afastados da escola. Para chamar a atenção deste grupo, pensou-se além das festividades anuais.

E foi criado e agendado no calendário escolar momentos para diversas confraternizações, tais como bingos, apresentações teatrais e artísticas, musicais e a valorização da cultura local para resgatar a presença e a participação destes.

3.7.2.4.2 *Reunião de pais e mestres*

Atendendo ao apelo dos professores, iniciou-se um regaste das Reuniões de Pais e Mestres, esquecidas em outrora, para que os educadores pudessem dar um *feedback* aos pais e responsáveis sobre o desempenho acadêmico.

Tal iniciativa é importante para se entender a peculiaridade de cada família e/ou aluno, muitas vezes os responsáveis ocultam detalhes ou situações que poderiam elucidar pormenores que impedem a aprendizagem da sua prole.

Para Piazzi (2014), a família a escola tem que andar juntas, cada uma com suas respectivas parcelas de responsabilidade. Logo, cabe aos pais e responsáveis educar para que os professores consigam ministrar uma aula descente. Sendo que o mesmo pode ser aplicado aos colégios (escolas particulares) brasileiros.

3.7.3 Fase de ação

Para que cada observação da Fase Exploratória fosse atendida durante o planejamento das ações, este capítulo terciário também foi segmentado para que fosse possível delinear as ações necessárias para o enfrentamento das problemáticas diagnosticadas.

3.7.3.1 Fase de Ação – Sujeitos: Alunos

Em princípio, todas as ações aqui adicionadas têm como objetivo exercer uma força para resolver na integridade ou parcialmente cada problemática identificadas. O escopo é solucionar os objetivos específicos para se constatar o desfecho do objetivo geral em questão.

3.7.3.1.1 A acolhida

Visando solucionar a problemática da agitação ou indisciplina durante o ingresso do aluno na escola, pensou-se em recebê-los com uma música calma e reflexiva, muitas vezes religiosa (de modo ecumênico). Os alunos são instruídos a formarem filas por ano/série e o pessoal do apoio, gentilmente, solicitam que os alunos mais resistentes se dirijam da sala de aula ao pátio para esse momento singular e desligarem suas mídias digitais para esta ocasião ímpar.

Os informes escolares são transmitidos neste momento, assim como, as paralelizações por alguns feitos estudantis e os pontos os mesmos precisam melhorar. Existe também a alternância de quem realiza essa acolhida, pois a torna comum e na ausência de quem a faça, existem outras pessoas aptas para realizarem com a mesma qualidade, dedicação e empenho.

3.7.3.1.2 Planilha de acompanhamentos das atividades

Para reduzir a infrequência das atividades, foi criada uma planilha do Excel foi aplicada para acompanhar as devolutivas das atividades de casa. A mesma foi bem recebida por todos os professores, pois era uma reclamação bastante comum entre os mesmos.

Sendo assim, os mestres foram instruídos que planilha impressa e disponibilizada não seria objeto de punição ou de correção de condutas, muito menos redutor de notas, mas sim e unicamente, para acompanhar as devolutivas dos alunos.

3.7.3.1.3 Didática Assimétrica

Um outro grande vilão da aprendizagem dos alunos é a dúvida. As dúvidas em sala de aula que fatalmente vão para casa e acabam virando uma bola de neve na vida estudantil e, às vezes, perpetuam-se deixando sequelas graves durante a carreira estudantil.

Segundo Tomazinho (2020) a Didática Assimétrica conta com uma série de “estratégias simples, rápidas e fáceis de usar, desenvolvidas com embasamento

teórico, científico e levando em consideração as neurociências da aprendizagem para transformar ensino em aprendizagem”.

Para dinamizar as aulas expositivas, aproximar os conteúdos acadêmicos à vida dos alunos e com a vontade de aproximar mais os mestres dos alunos, utilizou-se da Didática Assimétrica.

A princípio houve uma certa dificuldade para a maioria dos educadores em adaptarem as técnicas a seu estilo de aula e conteúdo, porém foi só inicial. Neste ponto, o acompanhamento pedagógico se mostrou primordial para criação das condições necessárias para o início do processo.

Ou seja, foi posto em prática todos os conceitos que permeiam a Didática Assimétrica. Nesta instância, os educadores foram orientados a começarem suas aulas de modo distinto ao de costume, já esperado por seus aprendentes.

Por exemplo, ao invés de iniciar com a apresentação da habilidade em estudo, eles nos instantes iniciais da aula, pode fazer um “*quiz*”, “decisão rápida” ou a “primeira coisa” que vem à cabeça da aula quem pensa em uma determinada palavra.

Os alunos se interessam mais pois tais estratégias promovem ativam a memória prévia, têm grande poder de associação, libera hormônios e permitem um *feedback* imediato. Além de quebrar a rotina, o aluno se sente interagindo e fazendo parte do grupo ao qual pertence.

Tal qual, no meio da aula, o educador pode inserir mais uma estratégia. Desta vez, pode ser, por exemplo, uma “pergunta aberta” ou a estratégia do “1,2,3” ou mesmo, o método “e se”. Aqui o importante é averiguar o que o aprendente já começou a entender sobre o assunto.

Ainda por cima, ele treina a recuperação e o armazenamento de memória, desenvolve a priorização de ideias, estimula o raciocínio lógico, estimula a inovação e a criatividade, treina o processamento e a organização das ideias e é um ótimo *checkpoint* para teste os avanços alcançados.

E próximo ao término da aula, o educador vai dedicar alguns poucos minutos restantes para uma última estratégia. Por exemplo, ele pode fazer uso das técnicas intituladas: “*gap*”, “retrovisor” ou “palavra-chave”.

Assim também ele trabalha o poder de foco dos alunos, a atenção, auxilia nas discussões, cria-se uma lista dos pontos mais importantes da aula ministrada, reforça o entendimento e trabalha a revisão colaborativa.

Em relação ao ensino, pensou-se em munir os educadores com ferramentas eficazes potencializando suas aulas. E ao mesmo tempo, enfatizar ao mesmo, da necessidade de cada aluno em levar para casa um horário domiciliar de estudos.

Logo, com o propósito que o aluno revise, no mesmo dia, os conteúdos que foram vistos em sala de aula, cada professor foi orientado a criar um horário de estudo domiciliar para seus alunos.

3.7.3.2 Fase de Ação – Sujeitos: Professores

Os educadores que aceitaram adotar as propostas e levaram a frente a empreitada, debruçaram-se sobre os materiais e técnicas de ensino e aprendizagem. Por certo, foi iniciado o processo de mudança de postura, mesmo que ainda de forma experimental, o primeiro passo foi dado com sucesso.

Como resultado, espera-se que tanto o rendimento das aulas seja superior quanto que a performance dos estudantes melhore gradativamente, uma vez que, ambas as ações são simultâneas e fundamentais para este processo.

3.7.3.2.1 *Jornal Corália News*

A implantação do jornal ocorreu com um certa dúvida e incertezas em seus momentos primários. No entanto, logo surgiram alunos interessados, matérias a serem exploradas e entrevistados diversos.

O jornal possui sua periodicidade semanal e um professor de Língua Portuguesa se encarregou de editar e levar adiante todo o processo. Novos alunos se disponibilizaram para aprender mais sobre o funcionamento de um jornal impresso, os mesmos ajudam na tiragem, divulgação em cada sala e na divulgação durante a acolhida diária.

Alguns exemplares são impressos em papel reciclado para dar um tom de antigo e foram distribuídos nos três períodos. Além disso, alguns exemplares foram

enviados para as casas dos estudantes e outros colados em locais estratégicos dentro da própria escola.

3.7.3.2.2 Simulados semanais

Aqui, buscou-se o entendimento do professor Pierluigi Piazzini de como, quanto, quando e porque estudar de modo efetivo. Além disso, ressalta-se a importância da leitura, da escrita (anotações) durante os estudos, pausas estratégicas para descanso e sobre as revisões periódicas.

Os simulados semanais foram produzidos e corrigidos pela própria coordenação, para não sobrecarregar os professores da turma teste. Até o presente momento, pouquíssimos alunos conseguem atingir a média escolar que foi composta por itens de provas anteriores e quesitos adaptados da internet.

Uma vez que corrigido o simulado, o mesmo foi devolvido e comentado pelo professor responsável pelo componente curricular contemplado. Deste ponto em diante o educador fica à vontade para estimular seus aprendentes, lançar questões desafios e recompensar positivamente pelos esforços.

Logo, técnicas adicionais podem ser inseridas para a correção dos simulados. Sugeriu-se criar grupos de até quatro alunos para resolverem novamente o item que foi mais errado pela turma e um dos representantes da equipe vai expor os seus achados a respeito do item.

3.7.3.2.3 Infraestrutura e condições de trabalho

Do mesmo modo que a justificativa anterior, pouco se avançou neste item devido a limitações previstas. No entanto, viu-se que novos funcionários estão chegando gradualmente para compor a equipe em vigor.

A chegada deste pessoal ajudou a aliviar a sobrecarga extensiva de trabalho acumulado, dando tempo para que a coordenação possa desenvolver com mais aptidão suas funções inerentes.

3.7.3.3 Fase de Ação – Sujeito: Núcleo Gestor

As transições passadas pelo núcleo gestor foram notórias e aumentou a eficiências do trabalho. A comunicação interna apresentava alguns ruídos e as arestas que antes havia forma aparadas.

Com o objetivo de socializar e adaptar as mais estratégias, reforçar ações a serem desenvolvidas, corrigir equívocos e divulgar os resultados obtidos, foram realizados alguns encontros no formato de diminutos seminários com os professores da turma teste.

A ideia foi que todos os integrantes, até mesmos aqueles mais atribulados de tarefas, possam contemplar os resultados, sugerir adaptações e dar sua parcela de contribuição de diversas formas.

3.7.3.3.1 *Horário escolar*

Exceto que, por mais que se relutasse, o horário escolar ainda é uma barreira do trabalho pedagógico realizado pelas coordenadoras. Devido a sua fragmentação alguns educadores são mais contemplados que outros. Ficando a sugestão para o próximo ano do uso de um programa de computador que o faça com maior precisão.

O horário escolar atual, limita muito algumas ações fundamentais para o bom andamento escolar. Notou-se que é essencial um horário consolidado e eficaz para que os educadores tenham tempo hábil para dialogar com a gestão escolar, planejar e comparecer nas Formações Continuadas.

3.7.3.3.2 *Reunião semanal*

Notou-se que os encontros semanais propostos para o núcleo gestor ocorreram de modo periódico e pontual. Houve uma certa desconfiança por parte de alguns funcionários, mas logo entenderam que este tipo de reunião era para traçar metas, corrigir algumas falhas antigas e criar uma logística de trabalho.

Verificou-se, ao longo das semanas, um avanço positivo com as medidas tomadas em consenso. Logo, os professores, demais funcionários, pais e

responsáveis perceberam a coesão da equipe e a boa vontade para agilizar e humanizar o processo do ensino e aprendizado.

3.7.3.3.3 Agenda do diretor

A divulgação da agenda do diretor (agenda escolar) se mostrou eficiente, transparente e descentralizadora, pois tornou comum todas as ações semanais e, primordialmente, deu mais tempo hábil para se adaptar aos eventos e as possíveis mudanças de rotina.

O núcleo gestor vigente não mede esforços para tornar o ambiente de trabalho propício à aprendizagem, amigável para com os professores e receptivo para com os pais e responsáveis. Por mais que a estrutura física esteja necessitando reparos e retificações, tudo foi feito para desenvolver as propostas de melhoria colhidas durante a Fase de Observação.

3.7.3.3.4 Acompanhamento pedagógico

Até o presente momento, o acompanhamento pedagógico vem ocorrendo de maneira branda, mesmo a coordenação realizando ações paralelas para atender aqueles professores menos assistidos.

Mesmo assim, pontua-se que, mesmo com duas coordenadoras e com a chegada do pessoal de apoio, as demandas internas ainda superam as ações. A coordenação gasta muito tempo tentando realizando mediações interpessoais na tentativa de apaziguar os ânimos de alunos, professores e demais funcionários.

3.7.3.3.5 Confeção de cartazes

Os cartazes foram substituídos a cada quinze dias pela própria coordenação. Cada mudança foi acompanhada de instruções, cujos quais, os professores foram devidamente orientados para fazer alusão da importância de se estudar diariamente em casa e da maneira correta de fazê-lo corretamente.

Cada educador que entra na sala, utiliza os cartazes de modo que não seja um cobranças, mas sim, um lembrete. Uma das principais mensagens explícitas foi um provérbio chinês que cita: “O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu entendo”.

Portanto, o mais importante até aqui foi criar hábitos salutareos na turma em teste para que os mesmos, ao longo dos meses, internalizem e incorporem as práticas e técnicas de estudos defendidas diariamente.

3.7.3.3.6 Estudos domiciliares

De certo modo, era comum se vê alunos estudando as vésperas das provas de maneira dramática para tirar uma nota boa. Entretanto existem outros que fazer a prova, simplesmente, por fazer e sem nenhuma perspectiva.

Cabe ao professor demonstrar a importância da prova, não como fim, mas como meio de aprendizagem. E a necessidade de estudar em casa da maneira correta para o aprendizado contínuo e eficaz.

Portanto, tal mensagem vai de encontro os ideais defendidos pelo professor Pierluigi Piazzini (2014), que o aluno na sala de aula, ele entende a matéria ministrada. Já em casa, em seus estudos solitários, é o momento em que o estudante aprender de verdade.

Talvez, caiba aqui um comentário distinto, que os professores valorizem mais a importância dos estudos, como ferramenta de desenvolvimento intelectual e, conseqüentemente, como meio de qualificação e ascensão profissional.

3.7.3.3.7 Minuto Pedagógico

Para as videoaulas, foi criada uma campanha interna para divulgação entre os vários sujeitos da pesquisa assim intitulada: Minuto Pedagógico. Na qual, seria postada vídeos para os alunos, para os professores e os responsáveis pelos discentes com pequenas sugestões, de forma rápida, prática e sempre bem-humorada.

Na medida do possível, os vídeos seriam lançados semanalmente com assuntos pertinentes a cada grupo acima citado. Logo, o primeiro segmento a ser contemplado foi o dos alunos.

A gravação inicial mostrava como o aprendente montava um horário domiciliar de estudo baseado no seu horário escolar sozinho, quer dizer, seria possível realizar mesmo sem ajuda de um adulto ou responsável.

Além disso, auxiliava o estudante a criar sua própria rotina e um ambiente propício para manutenção e o bom desempenho ocorra em casa. Foi ressaltado também, a influência negativa do uso incorreto das tecnologias durante a aprendizagem fora da escola.

O curta-metragem demonstra a importância de estudar com o lápis e o papel na mão; para que o estudante aprendesse a selecionar o que é importante e solucionar o que se pede. Também, apela-se para a boa conduta em sala de aula no que se refere ao comportamento e tirar as dúvidas por mais simples que elas sejam.

Do mesmo modo, ocorreu com os vídeos desenvolvidos para os pais, disponibilizados massivamente nas redes, para que chegassem ao maior número de responsáveis possíveis. Uma vez que, nem todos têm o hábito de ir à escola durante os encontros programados e nem todos, por algum motivo, não fazem parte do grupo de WhatsApp da unidade escolar.

Para este público em específico, buscou-se usar uma linguagem coloquial clara e muito objetiva, com a finalidade de se fazer entendido por todos independente do grau de escolaridade ou idade.

Neste momento, a mensagem a ser transmitida era que os pais e responsáveis deveriam conversar com seus filhos alguns pontos, são eles: Como foi seu dia na escola? O que você aprendeu hoje? O que foi mais importante?

Os pais e responsáveis deveriam verificar o material escolar e os objetos levados à escola. Principais perguntas: Está levando tudo que é preciso? Está faltando alguma coisa ou atividade? Você já conferiu tudo?

E não menos importante, que dialogassem sobre o círculo de amizade, comportamento dentro e fora da escola. E quando necessário, sobre assuntos que envolvam bullying, drogas e sexualidade.

Contemplou-se o último grupo, dos professores. Para eles foram repassados de forma quase homeopática, os principais pontos que a Didática Assimétrica prega e como montar um horário de estudo para seus alunos.

Com o fito de provocar neste segmento a manutenção e aplicação das técnicas estudadas. Como a maioria dos educadores utilizam a aula tradicional, a intenção dos vídeos era de incrementá-las e mostrá-las mais atrativas para os alunos.

3.7.3.4 Fase de Ação – Sujeitos: Pais e Responsáveis

Embora os encontros dos educadores e responsáveis pelos educandos sejam poucos, nem todos os pais assistam a acolhida devido ao horário de chegada no emprego e por mais que as redes sociais repassem parte dos informes aos mesmos, o núcleo gestor investiu tempo e esforço para reaproximar os pais e responsáveis da vida escolar.

Surgiu e vingou uma parceria entre um pai e a escola. Nesta, o pai de uma aluna do 6º Ano e eletricitista, dispõe-se a consertar os ares-condicionados das turmas dos 8º Anos. Este pai se tornou um grande amigo e parceiro da escola.

Logo, a este ocorrido foi dado o devido mérito e pagamento através de uma homenagem simbólica, na qual a capa do jornal impresso presta tributo ao feito e nas acolhidas diárias daquela semana.

Este ato serviu para selar a reaproximação dos pais e responsáveis com a escola. Tanto os jornais produzidos quanto a web-rádio têm como intuito, promover a manutenção das relações, comunicações e devolutivas entre seus componentes.

3.7.4 Fase de avaliação

Neste capítulo de ordem terceira, almejou-se analisar a influência de cada ação sobre os diversos sujeitos, principal e secundários. A pesquisa-ação fornece subsídios particulares para a resolutiva de incógnitas, muitas vezes comuns a diversas outras unidades escolares.

3.7.4.1 Fase de Avaliação – Sujeitos: Alunos

Neste exato momento, os discentes são o termômetro das ações até aqui desempenhadas. Tudo que foi realizado pelos educadores, núcleo gestor, pais e responsáveis desembocam nesta seção.

3.7.4.1.1 *A acolhida*

A referente a acolhida foi notória em seus resultados, pois foram imediatos e positivos. Até mesmo a taxa de alunos machucados que eram atendidos na coordenação escolar reduziu pela metade, apesar de serem alunos do Ensino Fundamental II, a brincadeira preferida é a de pega-pega que, muitas vezes, provoca queda e machucados entre eles.

Destaca-se a manutenção da acolhida, tendo em vista que os próprios alunos, pais e professores assistem e muitas vezes até colaboram para a socialização das boas práticas. O mais importante neste ponto é a sua perpetuação de uma gestão para outra, pois os resultados foram satisfatórios.

3.7.4.1.2 *Planilha de acompanhamentos das atividades*

Quanto às taxas das infrequências das atividades, a planilha se mostrou extremamente eficaz, pois reduziu as taxas de infrequência em um curto período de tempo sem provocar insatisfações em nenhum segmento.

Serviu para sinalizar a alguns professores que não passavam atividade de casa a fazerem-na e seguirem os demais colegas de trabalho. Esta ação foi tão satisfatória que os pais que reclamavam, com uma certa razão, que os filhos não tinham tarefas para fazerem, foram prontamente atendidos.

3.7.4.1.3 *Didática Assimétrica*

Quanto às dúvidas, acredita-se que as propostas mensuradas foram eficazes, pois os alunos passaram a participar mais das aulas, o desinteresse pelos conteúdos diminuiu, pois o que era aprendido em sala poderia ser evidenciado no seu dia-a-dia.

Ao longo das propostas, viu-se que a Didática Assimétrica promoveu uma maior aproximação e confiança entre o mestre e o aprendiz, pois a aula tradicional não perde seu sentido, mas sim, a ela foi incorporado elementos de fácil aplicação que a impulsiona positivamente e aproxima as partes.

Assim, acredita-se que neste quesito houve uma melhoria interessante, pois, boa parte dos educadores absorveram as propostas da Didática Assimétrica e mantiveram a proposta ativa, com salvas exceções.

Notou-se que quanto mais antigo na casa o educador é, mais dificultoso é fazê-lo participar de algo novo, diferente ou não-tradicional. Aparentemente, eles apresentam barreiras ou obstáculos para saírem da sua zona de conforto e abraçar algo que fora do comum.

3.7.4.2 Fase de Avaliação – Sujeitos: Professores

Para transformar o ensino em aprendizado, a figura do professor é fundamental para tal processo. Nesta fase, buscou-se tomar nota das ações desenvolvida por tais profissionais e suas impressões.

A médio prazo, uma boa parcela dos professores que adotaram as técnicas sugeridas viu que os alunos estão se interessando mais pelas aulas e estudos em casa. Até mesmo as tarefas de casa estão voltando resolvidas em tempo hábil, o comportamento teve uma melhora dentro e fora da sala de aula e, após um bom tempo, as notas dos simulados subiram para o patamar desejado.

3.7.4.2.1 Jornal Corália News

O jornal impresso foi um sucesso inesperado por todos que o acompanham. A sua repercussão foi tamanha que ultrapassou as paredes da própria escola chegando a outras como fonte de inspiração.

Poucas semanas depois, o mesmo professor que dirige o jornal impresso teve a brilhante ideia de torná-lo em vídeo. Os próprios alunos elaboram as perguntas e gravam as entrevistas sobre o mesmo olhar atento do mesmo.

Simultaneamente, tanto o referido professor quanto o pesquisador tiveram a ideia da criação de uma rádio escolar, na qual, todos os alunos poderiam participar como locutores, dar informes e solicitar músicas que passavam, previamente, por uma triagem.

O seu funcionamento era simples e prático; os alunos locutores utilizaram um smartphone para atender os pedidos de músicas e um microfone para transmitirem os informes daquela semana.

O sucesso se estende e a rádio ganhou uma nova formatação, agora web rádio. Aqui, a dedicação foi maior para se manter a qualidade da programação e o compromisso das gravações previamente agendadas.

3.7.4.2.2 Simulados semanais

Como já foi mencionado, os simulados semanais foram recebidos com uma certa insegurança, pois os educadores pensavam que haveria uma sobrecarga de trabalho para si.

Na sequência, os simulados deram uma devolutiva de notas baixar em suas cinco primeiras edições, porém da sexta edição em diante os alunos já haviam se acostumado com a proposta e as notas finalmente ascenderam.

3.7.4.2.3 Infraestrutura e condições de trabalho

Não muito longe, notou-se uma melhoria no aspecto funcional da unidade escolar com a vinda de mais pessoas para o apoio. Este auxílio foi fundamental para diminuir a demanda atrelada unicamente a gestão escolar.

No entanto, ainda se vê um certo despreparo na qualificação do exercício da função do pessoal do apoio. Quiçá, tal fenômeno possa ser explicado pela falta de capacitação ou formação adequada dos funcionários para o serviço devido os enlaces políticos peculiares.

3.7.4.3 Fase de Avaliação – Sujeito: Núcleo Gestor

Neste capítulo de quarta ordem, tem-se o objetivo de demonstrar as conquistas alcançadas e demonstrar um pouco das limitações enfrentadas. O núcleo gestor deve ser dinâmico, flexível e adaptado as diversas situações para contornar os desafios.

3.7.4.3.1 Horário escolar

O horário escolar ainda é um entrave tanto para a participação dos professores nas Formações Continuadas como também um elemento dificultoso para a Coordenação, pois quanto mais fragmentado o horário, menor é a disponibilidade do professor para o acompanhamento do planejamento pedagógico.

3.7.4.3.2 Reunião semanal

Em relação as reuniões semanais do núcleo gestor, as mesmas vêm se mostrando imprescindíveis para o bom andamento das informações e relações interpessoais.

Então, cada membro do núcleo gestor está ciente do seu papel e importância na rotina escolar, buscando sempre, o respeito mútuo, confiança na equipe e o apoio incondicional a categoria dos docentes.

3.7.4.3.3 Agenda do diretor

Com o propósito de aproximar a rotina da diretoria da sala de aula, a socialização da agenda escolar em sua integralidade foi facilitada através das redes sociais e pelo próprio grupo interno de conversação.

Diminui-se as conversas distorcidas na comunicação interna e se obteve mais objetividade e clareza nas informações. Com a vinda do pessoal de apoio e a delegação de funções, cada membro da gestão escolar tinha consciência do processamento de cada demanda interna.

Uma vez estruturada a rotina da gestão escolar e cada membro mais consciente do seu papel e função, foi implantado um dia para todo o núcleo gestor se reunir e criar estratégias para a semana que se inicia.

Como se espera, houve uma resistência inicial às reuniões, pois era algo fora do costume dos membros. Porém, ao longo das semanas, mostrou conveniente e eficiente, devido às vantagens apresentadas, são elas: melhor entendimento da dinâmica escolar, unificação das propostas e decisões, redução das conversas distorcidas e mexericos internos.

3.7.4.3.4 Acompanhamento pedagógico

Os mesmos avanços não foram notados no acompanhamento do planejamento dos professores, que vem ocorrendo de maneira branda. Mais uma vez, a segmentação do horário escolar e as mediações se tornam fatores limitantes de algumas ações da coordenação.

No intuito de mitigar o diminuto acompanhamento pedagógico, a falta de estímulos por parte dos alunos quando o assunto é estudar em casa e, a baixa presença dos pais nas reuniões a série, a série Minuto Pedagógico foi lançada nas mídias digitais internas e externas à escola.

O grande escopo destas mídias foi em ofertar os sujeitos ferramentas que possam transformar um pouco suas realidades. De início, elas eram lançadas nas redes privadas e após o período da pesquisa-ação serão liberadas ao público geral.

3.7.4.3.5 Confeção de cartazes

Os cartazes, apesar de simples e poucos, serviram para estimular os alunos positivamente. Até mesmos os professores gostaram e fizeram sugestões de continuidade da proposta.

A função dos cartazes é instrumental e estática, porém o educador é o verdadeiro mobilizador, desde que bem instruído para tal. Viu-se, ao longo das semanas, que até mesmo os cartazes têm efeito nos próprios educadores, pois saíram das suas zonas de conforto e adaptaram algumas estratégias aos seus respectivos componentes curriculares.

3.7.4.3.6 Estudos domiciliares

O horário domiciliar de estudo promoveu uma mudança nas notas do sexto simulado semanais em diante. Aparentemente, os alunos se acostumaram com a rotina e responderam positivamente as avaliativas semanais.

Enquanto isso, nas duas primeiras semanas de lançamento, mais de 80% dos alunos da turma teste, já tinham um horário domiciliar e os pais mais assíduos na escola, já agradeciam pelas dicas desenvolvidas para com seus menores.

3.7.4.3.7 Minuto Pedagógico

Houve uma resposta positiva dos professores, pois uma boa parte trabalha em duas ou mais escolas e têm um horário muito fragmentado para participar mais efetivamente das reuniões escolares. Logo, eles se sentiram contemplados com os vídeos dedicados ao grupo.

Logo, acredita-se que o impacto dos vídeos seja positivo neste âmbito, mesmo que não venha a resolver particularidades e/ou problemáticas do cotidiano. O mais importante neste momento, é fornecer um instrumental para que os sujeitos da pesquisa possam ter um horizonte a ser galgado.

3.7.4.4 Fase de Avaliação – Sujeitos: Pais e Responsáveis

Verifica-se uma melhoria nas relações entre os responsáveis e a vivência escolar, que pode ser mensurada durante as reuniões de pais e mestres cujo número de pais e responsáveis vem aumentando, no número de familiares que vão a coordenação pedir ajuda e pela procura por meio de solicitações de matrículas.

Por fim, cabe a gestão atual e futura em manter essa aliança baseada na conquista diária entre as famílias e a escola. As famílias precisam confiar na parceria para que haja credibilidade das ações desenvolvidas dentro e fora dos muros que a circundam.

3.7.4.4.1 *Eventos escolares*

Os eventos escolares serviram para promover uma reaproximação entre as famílias e a escola. Para tal, foi necessário flexionar diversas posturas de outrora, dialogar com diversos segmentos e realizar uma escuta qualificada com os pais e responsáveis num verdadeiro trabalho de pequenas conquistas diárias e contínuas.

Na verdade, os eventos são os ensejos, todos os profissionais que constituem a escola pública devem buscar essa parceria para com as famílias. Só assim, os seguimentos unidos, podem dar passos firmes e fortes avante.

3.7.4.4.2 *Reunião de pais e mestres*

Houve uma mudança significativa entre os pais e responsáveis com a escola de um modo geral. Acredita-se que os responsáveis pelos menores passaram a ter mais confiança nos educadores, passaram a se comunicar mais presencialmente e expor algumas situações antes desconhecidas.

Com a vinda de mais educadores para preencheram as lacunas no horário escolar, diminuiriam as liberações das turmas dos 6º ao 9º Anos, com isso, provocou uma reação positiva entre os pais e responsáveis.

4 DISCUSSÃO

Aqui, neste quarto capítulo, a proposta foi elucidar o desenrolar da pesquisa-ação desenvolvida na EEIEF Corália Gonzaga Sales durante o ano de 2022 durante a retomada das aulas presenciais.

4.1 PRINCIPAIS DESCOBERTAS DO REFERENCIAL TEÓRICO

No início da pesquisa, realizou-se um aprofundamento dos principais pontos que possam vir a afligir a aprendizagem durante a retomada das aulas presenciais. Neste momento, constatou-se que o ensino tradicional presencial foi transposto para o modo remoto de maneira imediata e sem nenhum prepara durante a pandemia.

Caso, as secretárias de educação de todo o país tivessem percebido a potencialidade do Ensino Remoto Intencional (ERI), talvez os impactos percebidos agora seriam, quem sabe, um pouco menores a depender da infraestrutura e dedicação de cada rede de ensino.

Não muito distante, o desinteresse dos alunos pelos ensinamentos dos mestres só foi amplificado pelos distanciamento e isolamento sociais que se sucederam. Certamente, eles voltaram mais tímidos, acomodados e desanimados, porém mais bagunceiros e não conseguem utilizar os conceitos ensinados em sala de aula em suas vidas.

Também se apurou que as famílias e/ou os responsáveis se distanciaram um pouco mais da vida acadêmica e passando tamanha responsabilidade cada vez mais para a escola. Isso ocorreu e foi agravado pelo uso dos aplicativos de conversação pela internet e/ou pelo próprio distanciamento social oriunda da enfermidade. Além do mais, muitas famílias passaram por necessidades extremas, desde a restrição alimentícia, desemprego e violências.

Por fim, viu-se durante a enfermidade um certos desnorteamento do trabalho desenvolvido pelo núcleo gestor, uma vez que, este estava acostumado a realizá-lo de forma presencial. Com a reabertura das escolas e mudanças naturais dos integrantes que compõem tal núcleo, os demais componentes escolares sentem os reflexos nos atos, decisões, posturas e deliberações.

4.2 PRINCIPAIS DESCOBERTAS DA PESQUISA-AÇÃO

A princípio, para o desenvolvimento desta pesquisa-ação, foi crucial anotar e investigar cada etapa da mesma com a finalidade de compreender a problemática, o ambiente, o espaço de tempo, os sujeitos e os efeitos das ações planejadas para sanar os pontos de interrogações.

Para tal, tem-se dois grupos de sujeitos. O primeiro e principal, os alunos, nos quais espera-se que a moda das notas da turma teste se sobressaia em relação à média e a mediana, quando comparada a turma controle. O segundo, um grupo maior, formado pelos professores, núcleo gestor, pais e responsáveis pelos aprendentes. Neste último, foi aplicado uma série de estratégias que visam influenciar positivamente na performance da vida acadêmica da turma teste.

De acordo com Costa (2004), mensurar algo é um processo que resulta numa medida; medida é valor. Logo, a mensuração é atribuir um número. Portanto, a fim de solucionar as indagações, os dados coletados foram transformados em planilhas, que por sua vez, foram convertidas em gráficos variados.

Para efeito estatístico, foram utilizadas as medidas-resumo de posição de tendência central, são elas: média aritmética simples, a mediana e a moda. Foi criado um rol das notas dos alunos em ordem crescente, no qual foi aplicado, por meio do Excel, as medidas referidas.

Por exemplo, a média aritmética foi obtida somando todas as notas e dividindo o valor encontrado pelo número de notas encontradas. Já a mediana, trata-se de um ou mais notas que estão no centro de uma lista. Por fim, a moda, esta foi obtida pesquisando as notas que ocorreram com maior frequência, mais útil quando existem dados categóricos.

Ao analisar o questionário enviado para os educadores, coletou-se uma evidência singular, apenas um pouco mais da metade dos profissionais em educação apresentam o costume regular de passar atividades para casa. Os demais, ocasionalmente passam atividades dirigidas para casa.

Este fato foi corroborado pelos próprios pais e responsáveis durante as reuniões e encontros informais. As atividades de cada, dependendo da qualidade e

da quantidade, criam um compromisso entres as partes que é selado com sua resolução em sala de aula. O Gráfico 1 demonstra as proporções supracitadas:

Gráfico 1 - Professores que passam tarefas de casa.

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

Ainda mais, o Gráfico 1 expressa um descompasso entre o ensino e aprendizado, pois de acordo com o professor Piazzzi (2014, p. 104), “aula dada, aula estudada hoje!” Se o aluno não revisar os conteúdos de sala em casa no mesmo dia através das atividades, por exemplo, a chance de aprender se torna escassa.

Logo, se 44% dos educadores pesquisados assinalaram que às vezes delegam tarefas, isto significa que boa parte do estudo que seria desenvolvido em casa é comprometido, pois o discente acaba, de certa forma, desestimulado para estudar em casa por não ter o que fazer ou vai dirigir atenção a algum outro afazer mais interessante que não seja estudar.

Em virtude da utilização da referida planilha, um segundo achado importante foi descoberto, o efeito da sua utilização foi quase imediato. A turma teste reagiu de forma positiva e os alunos aumentaram seu compromisso ao entregar as tarefas de casa com maior dedicação e destreza.

Na sequência, o Gráfico 2 ilustra os valores iniciais e finais das acareações ao longo das semanas. O gráfico referido foi posto em parte, já que, do vigésimo sétimo dia em diante se torna periódico e com raras mudanças.

Gráfico 2 - Infrequência das atividades.

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

Já que, o estudo do Gráfico 2 revela uma mudança do comportamento do aluno da turma teste instigado pelo educador. Tal ideal é corroborada por Piazzzi (2014, p. 55), o "estudo não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Você não deve estudar mais, deve estudar melhor".

Uma leve análise demonstra que houve uma súbita queda nas taxas de infrequência das atividades domiciliares. No entanto, ainda se observa uma leve oscilação periódica que se refere a uma educadora que tem uma certa dificuldade em trabalhar nesta perspectiva com a turma teste.

Quiçá, tal fenômeno possa ser explicado pela forma dos professores se relacionarem com os alunos ou mesmo, pela própria complexidade de desenvolver seu componente curricular no modo presencial após a perduração da pandemia.

Este fato apontado com um indício para uma melhor tratativa da coordenação em entender e mitigar esta falha. Eis aí a importância da coordenação, para que todos os profissionais de educação trabalhem na mesma perspectiva e que um saiba, aproximadamente, a experiências exitosas do outro.

A maioria dos professores trabalham de forma isolada nas suas rotinas do seu ofício. Cabe a coordenação e Formação Continuada promover momentos de socialização, atualizações de novas práticas e de materiais estruturados que venham a contribuir de forma significativa.

Uma terceira descoberta foi claramente evidenciada durante as fases que se seguem de uma pesquisa-ação, que mesmo com alta percentagem dos alunos que assinalaram no questionário que estudam em casa, as notas nos simulados surpresas não sustentam tal afirmativa.

Gráfico 3 - Alunos que costumam estudar em casa.

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Logo, o Gráfico 3 entra em conflito com os dados coletados nos cinco primeiros simulados surpresa, pois apenas 5% das notas dos simulados conseguiram atingir ou superar a média, que é seis pontos. Logo, para Piazzini (2014), "por incrível que possa parecer, é mais importante o tempo que você passa estudando sozinho do que aquele que passa assistindo às aulas".

Então, se 83,9% dos alunos da turma analisada afirmam que estudam em casa e as primeiras notas dos simulados são baixíssimas. Leva-se a entender que, possivelmente, os alunos para tirarem notas boas nas provas regulares, eles possuem o hábito de estudar na véspera das avaliações e/ou não estudam diariamente de maneira correta em casa por falta de um esforço parental.

O penúltimo achado também é bem revelador, subitamente se verificou que os alunos voltaram mais retraídos da pandemia, dos trinta e um alunos analisados da turma teste, apenas 6,5% afirmaram que tiram suas dúvidas em sala de aula; 9,7%

assinaram que não e 83,9% indicaram que as vezes tiram suas dúvidas durante as aulas. O gráfico 4 demonstra tamanhas proporções:

Gráfico 4 - Alunos que costumam tirar dúvidas em sala de aula.

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

Seguindo o raciocínio de Piazzzi (2014, p.54): “no Brasil, infelizmente, criou-se uma cultura estranha que focaliza a aprendizagem na sala de aula. Isso é um equívoco. Na aula você não aprende... Na aula você entende”. Logo, se o aprendente não esclarece suas dúvidas, estas se acumulam e dificultam a aprendizagem.

Desta forma, o Gráfico 4 retrata tal efeito em forma de dados que podem ser traduzidos em um aprendizado comprometido. Aqui, o educador pode cair numa armadilha, pois ao ministrar suas aulas, ele pode se equivocar e ser levado a pensar que boa parte do corpo discente está entendendo e seguir em frente com as habilidades posteriores.

O último achado e, certamente, o mais importante, apresentam-se as comparações gráficas entre as notas das turmas teste e controle em relação as medidas estatísticas: médias, medianas e modas.

Em síntese, ambas as turmas, teste e controle tiveram cada média final de cada componente curricular monitoradas. Não foram avaliadas todas as notas de todos os componentes curriculares devido à grande quantidade de informações a serem

processadas. Para isto, fez-se uso das médias finais disponibilizadas pelo sistema interno que a Secretária Municipal de Educação disponibiliza.

Para melhor entendimento, o município trabalha com as seguintes notas por bimestre: N1 – que pode ser um trabalho ou participações nas atividades, por exemplo; N2 – uma prova parcial e N3 – que corresponde a prova bimestral.

Para fim de averiguação, o educador ainda pode, caso ele venha achar que precise, fazer uso da Recuperação Bimestral ou Paralela. Trata-se de mais uma chance daquele aluno em tentar atingir a média e não ficar à mercê da Recuperação Final.

Então, para ser obter a média, a mediana e as possíveis modas, foi um trabalho estatístico por bimestre com o escopo de averiguar possíveis mudanças e compará-las para registrar se houve ou não a influências das estratégias desenvolvidas ao longo do 1º Semestre de 2022 na turma em estudo.

A estatista para Crespo (1995) pode ser entendida como uma parte da Matemática Aplicada que fornece ferramentas para coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar os dados e para a utilização dos mesmos na tomada de decisões.

Portanto, ao se comparar os Gráficos 5 e 6 da turma controle, pode-se notar que a média, a mediana e a moda caíram, isso ocorreu durante a passagem do 1º bimestre para o 2º bimestre e pode ter sido provocado por qualquer motivo.

Gráfico 5 - Notas da turma controle no 1º Bimestre

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

Segundo o pensamento de Crespo (1995), o gráfico estatístico pode ser entendido como uma forma de apresentar os dados obtidos com o objetivo de gerar no investigador ou no público em geral, uma impressão viva e rápida do fenômeno estudado.

Naturalmente, vê-se no Gráfico 5 uma elevação transversal das notas analisadas que perpassa da média, que é superada pela mediana e esta, por sua vez é superada pela moda que registra uma nota de 8,1 pontos.

Gráfico 6 - Notas da turma controle no 2º Bimestre

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

Segundo Crespo (1995), a representatividade gráfica é algo que deve obedecer a certos critérios primordiais que perpassam pela clareza, simplicidade e veracidade dos dados e da análise realizada.

Logo, quase que imutável, observa-se a conservação dos padrões dos comportamentos da média, mediana e da moda; comportando-se como uma função crescente. Ressalte que esta turma é aquela que foi sorteada para ser a turma controle, na qual nenhuma intervenção planejada foi executada.

Para não ser repetitivo, o trabalho aqui desenvolvido utiliza as primeiras modas geradas pelo Excel. Vale ressaltar que todas as modas e possibilidades foram

analisadas e as projeções mais significativas foram selecionadas para compor esta obra.

Os dados coletados da turma em teste foram analisados minuciosamente e aqui apresentados com todo o rigor e celeridades que o processo exige para compor os parâmetros de comparações.

Pelo contrário, ao se comparar o 1º bimestre da turma controle com a teste, é possível notar que o Gráfico 7 apresenta uma diminuta curva decrescente. Nota-se que a média é maior que a mediana e que esta, por sua vez, supera a moda que gira em torno de 5,9 pontos.

Gráfico 7 - Notas da turma teste no 1º Bimestre

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

Portanto, para Luckesi (2005), a função avaliação serve para diagnosticar a situação da aprendizagem com o escopo de subsidiar as tomadas das decisões que visam a melhoria da qualidade da performance estudantil.

Neste caso, o Gráfico 7 demonstra os primeiros meses da implantação das estratégias almejadas que perpassam desde a Fase Exploratória e o início da Fase de Avaliação da pesquisa-ação.

O Gráfico 8 já representa o 2º bimestre e o comportamento da média, mediana e da moda da turma em teste. Também é notória a queda das notas, como ocorreu na turma controle, exceto a moda, que por sua vez, obteve uma discreta elevação.

Gráfico 8 - Notas da turma controle no 2º Bimestre

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

Para se obter resultados diferentes, faz-se preciso utilizar métodos distintos. Desse modo, o primeiro a sair da sua zona de conforto é o professor e em segundo, os alunos, logo após terem contato com as novas propostas. Logo, para Luckesi (2005)

Essa é uma prática que exige de cada um de nós educadores: vínculo com a profissão, formação adequada e consistente, compromisso permanente com a educação, atenção plena e cuidadosa com todas as nossas intervenções, a flexibilidade no relacionamento com os educandos. (LUCKESI, 2005, p. 34)

Portanto, o Gráfico 8 representa o objetivo almejado durante toda a pesquisa desenvolvida, que era analisar a influência da adoção das propostas pedagógicas para o melhoramento no desempenho acadêmico.

Para efeito de registro, o desvio-padrão das notas da turma teste passou de 1,4 para 1,45 de um semestre para o outro. Já a turma controle, mostrou um outro comportamento da medida referida, reduziu de 1,9 para 1,65 durante o mesmo intervalo de tempo.

De acordo com Medeiros (2013, p. 108), o desvio-padrão pode ser entendido como: “quanto maior for o desvio-padrão, maior será a heterogeneidade entre os valores que estão sendo analisados. Isso significa, portanto, que quanto maior for o desvio-padrão, maior será a variação entre os valores”.

Até aqui, tudo indica que as estratégias adotadas durante o período de um semestre provocaram uma certa influência positiva, na qual, a moda chega a transpor os índices apontados na média e na mediana.

4.3 RELAÇÕES ENTRES AS DESCOBERTAS

Em relação ao desinteresse do aluno pelos estudos constatado no referencial teórico, a pesquisa confirmou esta ocorrência. Infelizmente, antes da pandemia, esta geração, já sinalizava tal tendência pelo desânimo pelos estudos.

Os problemas com os alunos com dificuldades na leitura. Anteriormente a pandemia, já eram muitos os alunos com tal dificuldade, e como o público-alvo fazia o 3º Anos durante este período, a leitura foi também muito afetada e os seus reflexos são sentidos hoje.

Em virtude disto, não só o componente curricular de Língua Portuguesa sofre com as consequências inerentes, mas também, todos os demais. O mesmo se aplica para o componente curricular de Matemática que copia em outros também.

E devido ao distanciamento e ao isolamento social que acabou se estendendo por demais no Brasil, os jovens retornaram à escola mais retraídos do que nunca. Provavelmente, esta retração tenha repercutido na sua timidez, na falta de empatia, nas más condutas em sala de aula e, primordialmente, no silêncio quanto o assunto é a dúvida sobre os conteúdos ministrados.

Como resultado o Gráfico 3 demonstra um aluno mais tímido e introspectivo. Logo, cabe aos educadores mais conhecedor observar essas circunstâncias e fazer suas intervenções, como também, comunicar as demais colegas o achado.

Quanto a parte correspondente a infraestrutura da unidade escolar, nada pode ser feito, pois a competência cabe as outras instâncias. No entanto, a comunidade pode exigir das autoridades competentes melhorias estruturais que incentivem o acesso e a permanência de sua prole na instituição de ensino.

A própria merenda escolar ou o famoso, lanche é um dos principais atrativos para uma população que muitas vezes passa fome ou tem restrições alimentícias. Também cabe as autoridades competentes ofertar algo com valor nutricional

satisfatório para saciar o corpo e fornecer a energia necessária para o desenvolvimento intelectual.

Sem dúvidas, percebeu-se que as famílias, de fato, estão mais afastadas da vida escolar. Porém, tal fenômeno pode e deve ser revertido pelos membros da academia através de ideias criativas que promovam esta reaproximação.

Concomitantemente, o núcleo gestor não deve se deter somente aos seus aspectos técnicos, mas sim, deve se reinventar e se adaptar às mudanças. Em suma, deve sempre buscar uma parceria com os professores para que ambos caminhem juntos e façam os seus trabalhos com excelência.

A principal descoberta até este ponto, foi que a maioria dos educadores analisados, continuam ministrando suas aulas do mesmo modo que antes da pandemia. Algo que pode até passar despercebido, à medida que a reabertura das unidades escolares vem ocorrendo e as medidas da retomada da recomposição da aprendizagem se sucede.

Geralmente, é uma tendência, o mestre ensinar do jeito que ele foi ensinado. Assim, o ensino tradicional se replica e desde o ensino superior até o ensino infantil. Este segue quase imutável pelo tradicionalismo e ganha um sobre fôlego para se perpetuar por mais tempo com suas vantagens e desvantagens.

Todavia, vale salientar que para muitos educadores do mundo, a pandemia do COVID-19 é um marco temporal na mudança educacional, pois alguns se recriaram, outros inventaram métodos e soluções para superarem os inúmeros obstáculos. De certo, novos conhecimentos foram criados e difundidos mundo a fora. Porém, parte deles se dissolvem ou são engavetados, pois para alguns dirigentes, a prioridade é outra ou segue outra linha de entendimento.

Portanto, chega-se ao clímax, de certo modo, a maioria dos educadores não vão mudar sozinhos, pois lhes faltam um substrato para ancorar tal mudança. É preciso produzir tais condições, na sequência apresentá-las, expor suas vantagens e demonstrá-las para que os educadores despertem e ousem mudar, pois agora estão mundos da teoria e da prática.

4.4 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES LEVANTADAS

Para este subcapítulo, dedica-se ao entendimento das hipóteses levantadas, que no caso, são duas. A primeira, ressalta que é possível recuperar e acelerar o padrão de aprendizagem prejudicada pela pandemia através de uma proposta pedagógica eficaz. Já a segunda, os professores estando munidos de práticas exitosas cujas intencionalidades permeiam a base da neuro educação possam favorecer as propostas.

A primeira hipótese foi corroborada, percebeu-se o deslocamento da moda superando a mediana e a própria média. Apesar do curto espaço de tempo em que foram analisadas, as projeções estatísticas fornecem um forte indício que as didáticas adotadas são efetivas e afetivas quando o assunto é transformar o ensino em aprendizado.

A segunda hipótese foi confirmada de fato; mesmo sendo uma mudança nos hábitos dos educadores, tanto as estratégias de ensino em sala de aula e de aprendizagem no âmbito domiciliar, foram aceitas e desenvolvidas pelos professores.

Entretanto, verificou-se que os profissionais da educação seriam o público mais difícil de ser atingido, quando comparados com os próprios alunos. Sendo assim, percebeu-se que quanto mais antigo no ofício esse educador fosse, maior seria a dificuldade de repassar as técnicas sugeridas.

Logo, Lewin (1965) classifica a Teoria do Campo de Força como sendo o resultado das interações entre as pessoas, o ambiente e o comportamento. As pressões ambientais levam indivíduos diferentes a reagirem de forma diferente ao mesmo tipo de estímulo.

Só para ilustrar, era como se houvesse duas camadas protetoras envolvendo os educadores mais resistentes. A primeira, é aquela que interage com o novo e seleciona o que é interessante ou não para interagir consigo. A segunda camada protetora, corresponde ao ato da ação; em tirar o educador da sua zona de conforto e colocar em prática as técnicas aprendidas.

Neste momento é preciso enfatizar que quanto mais antigo na instituição, mas relutante se torna mostra algo novo ou diferenciado ao educador para que o mesmo o incorpore em suas práticas.

Assim como os próprios alunos, cada educador tem seu tempo de aprendizagem e esse tempo deve ser respeitado também. Geralmente, se ensina do jeito que cada um foi ensinado, isso quer dizer, pouco se muda. Esta é a essência do ensinamento tradicional até os dias de hoje.

Entretanto, não basta só tirar o aluno da sua zona de conforto em sala de aula para se ensinar e aprender nos dias atuais. Também é preciso ensiná-lo a estudar em casa, que os pais e responsáveis façam a parte que lhes cabem e que cada educador experimente novos métodos, agregue valores e os divulguem para que o conhecimento seja socializado e desenvolvido.

4.5 AVALIAÇÃO DO PROBLEMA

Acredita-se que a adoção as estratégias desenvolvidas por Pieluigi Piazzzi, Paulo Tomazinho e Lee S. Shulman tenham imensamente contribuído para os educadores que abraçaram as propostas aqui expostas. Pois, quando resolveram aceitá-las, saíram de suas respectivas zonas de conforto e da mesmice. Deixaram de ministrar a mesma aula que vinham fazendo antes, durante e depois da pandemia.

Diante do problema de pesquisa que indaga qual é a influência pedagógica que as estratégias metodológicas exercem sobre a redução das dificuldades de aprendizagem? Constatou-se que, as estratégias adotadas foram capazes de modificar o comportamento dos alunos positivamente. Estes passaram a devolver as tarefas de casa resolvidas em tempo hábil, o comportamento dentro e fora da sala de aula obteve uma significativa melhoria e as dúvidas que antes eram rotineiras, agora são verbalizadas ou conduzidas a uma solução.

Desta forma, tais estratégias convergiram para mudança nas notas dos alunos da turma teste. Verificou-se que as análises estatísticas levantadas no primeiro bimestre, em suas várias projeções realizadas, indicam um forte indicio de mudança, na qual a moda das notas obtidas ganha destaque quando comparadas com a média e a mediana no segundo bimestre.

Enquanto isso na turma controle, as notas se mantiveram seguindo o mesmo padrão, também no mesmo espaço de tempo. A turma controle foi fundamental para

que se pudesse ter um ponto de referência, já que são turmas semelhantes no desempenho e comprometimento em sala de aula.

Logo, chega-se a pergunta que ainda resta: será que com as possíveis mudanças anuais do corpo docente ou, até mesmo, do próprio núcleo gestor, o colegiado continuará a manter as estratégias para com seus alunos?

Um segundo questionamento pode vir a surgir, com tais mudanças acima citada, será que os pais e responsáveis, também serão capazes de dar continuidade com o compromisso de acompanhar a vida acadêmica de seus menores e comparecimento nas reuniões de pais e mestres?

Baseado nas descobertas realizadas contempladas no referencial teórico e em campo e verificando as relações entre elas, constatou-se a confirmação das hipóteses e a solução da problemática em questão.

Eventualmente, restam algumas recomendações que talvez venham a exercer uma certa influência e não foram contempladas devidamente, pois surgiram logo após a Fase do Planejamento desta pesquisa-ação.

A primeira, seria uma sugestão para a Secretária Municipal de Educação em ofertar cursos ao pessoal de colaboração escolar para que as merendeiras, porteiras e apoio possam melhorar profissionalmente suas funções, cargas horárias deveres e obrigações. Além da própria tratativa com os alunos e demais colegas de trabalho.

A segunda, que os professores possam cada vez mais participar das Formações Continuadas ofertadas pela SME para que possam compartilhar suas experiências e ao mesmo tempo se atualizar suas práticas cotidianas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa, constatou-se que os alunos voltaram para sua rotina estudantil mais apáticos do que de costume e, uma grande maioria, retornou com um déficit de aprendizagem provocado pela pandemia do coronavírus. Daí, fez-se necessário um aprofundamento sobre as influências de novas propostas pedagógicas baseadas na neuro educação que venham potencializar tanto o ensino quanto a aprendizagem.

Partiu-se da ideia de realizar uma pesquisa-ação para pontuar, analisar e sugerir possíveis soluções que venham a otimizar os complexos processos que ocorrem na dinâmica escolar. Constatou-se que após a realização da pesquisa que a relevância social e científica, devido ao fato de propor caminhos alternativos que agregam as aulas expositivas, ditas tradicionais, um agregado de estratégias atualizadas que perpassam pelos saberes da neurociência e comprovados cientificamente por trabalhos acadêmicos anteriores.

As estratégias pedagógicas sobre as dificuldades de aprendizagem pós-pandêmica oferecem à comunidade escolar a oportunidade de transformar o ensino em aprendizagem.

Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral compreender a influência de uma proposta pedagógica adotada para reduzir a perda de aprendizagem. Constatou-se que o objetivo geral foi atendido, porque efetivamente, o trabalho conseguiu demonstrar sua relevância supracitada e agregou valores aos hábitos do corpo docente e discente.

O objetivo específico inicial era descrever os fatores que provocam o desnível de aprendizagem que foi alcançado com sucesso, pois ao analisar os principais motivos que destoam a aprendizagem, é possível propor sugestões que mitiguem tais fenômenos diretamente em suas respectivas fontes.

Já o segundo, tratava da aplicação das estratégias pedagógicas para potencializar tanto o ensino quanto a aprendizagem. Após o planejamento, a implantação das intervenções obteve êxito, pois parte dos professores se mostraram receptivos a novas ideias e, por conseguinte, os alunos foram amadurecendo as proposições e métodos em suas rotinas.

E por último, a análise da influência das propostas pedagógicas no desempenho acadêmico foi positiva e demonstrada através de uma pesquisa estatística descritiva, na qual a média seguiu a moda mostrando um leve melhoramento no desempenho acadêmico.

A pesquisa partiu de duas hipóteses. A primeira, que é possível recuperar e acelerar o padrão de aprendizagem prejudicada pela pandemia através de uma proposta pedagógica eficaz, tendo em vista que, deve-se montar um plano de ação que albergue os docentes, o núcleo gestor, os responsáveis pelos alunos e,

primordialmente, os discentes que compõem a peça chave deste processo. E a segunda, acredita-se que os professores estando munidos de práticas exitosas cujas intencionalidades permeiam a base da neuro educação possam favorecer as propostas. Tendo em vista que, haja um maior aproveitamento do tempo pedagógico e melhorias na aprendizagem escolar de um modo geral.

Durante o trabalho, verificou-se que era possível e viável promover alternativas que mitigassem a aprendizagem, uma vez que, não seria cabível manter as condições de ensino atual similares ao período anterior à pandemia. Também é passivo a nota que, não é preciso altos investimentos na educação para se tornar uma aula interessante ou atrativa. Basta que o educador se sensibilize, que tenha mais empatia e que seu espírito de inovação e de pesquisa não desvaneça.

Diante de tais constatações, fez-se os testes das hipóteses, que por sua vez, foram corroboradas. A primeira abordava que era possível recuperar e acelerar a aprendizagem que foi corroborada mediante a análise dos resultados relativos a mudança positiva das notas medianas iniciais e finais da amostra em estudo. A segunda, do mesmo modo, através da pesquisa de satisfação dos educadores quanto ao rendimento inicial e final da amostra.

Neste sentido, a problemática foi completamente respondida no que lhe compete. A pesquisa partiu da seguinte indagação: qual é a influência pedagógica que as estratégias metodológicas exercem sobre a redução das dificuldades de aprendizagem? Então, após a coleta de dados, análises e intervenções pedagógicas, conclui-se que a análise dos conhecimentos adquiridos por parte dos alunos são evidências no estado de melhoria significativas da aprendizagem em questão.

Em outras palavras, as estratégias pedagógicas são apenas os instrumentos do referido processo, de fato, a parte atuante são as pessoas envolvidas. Criar o ambiente favorável, condições mínimas necessárias e a consciência das etapas evolutivas são as vias de acesso para o melhoramento pessoal e profissional dos professores, estudantes, gestores, pais e responsáveis.

Logo após a escrita do primeiro capítulo, foi possível verificar que o ensino tradicional apesar de antigo é funcional. Entretanto, carece de atualizações para acompanhar a evolução do cenário geral à sua frente. Também, promove uma

reflexão, que é preciso mudar a forma de ensinar para se obter resultados diferentes do que há de se esperar.

No segundo capítulo, é possível perceber a notória comodidade do ensino e aprendizagem. A escola voltou a funcionar do mesmo modo que antes da pandemia e os problemas eram os mesmos, só que mais agravados por tal. Como se esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Nota-se que parte dos professores têm o desejo de mudar, porém não sabem como fazer a mudança soninhos e outros, simplesmente, já se acomodaram em sua própria zona de conforto.

Os instrumentos de coleta foram idealizados para tentar colher o máximo de informações possíveis do âmbito escolar. Para com os professores e gestores, foram desenvolvidos questionários e reuniões com o escopo de otimizar o tempo pedagógico, orientar as habilidades fundamentais e reduzir os ruídos da comunicação interna. Com os pais e responsáveis, buscou-se reestabelecer a confiança e credibilidade na instituição através de reuniões de pais e mestre que antes foram abolidas; sempre visando uma reaproximação e parceria entre as famílias e a unidade escolar. Com o núcleo gestor, a estratégia foi reuniões para se estabelecer planos, metas e regras alcançáveis a médio e curto prazos. E por fim, os discentes, público-alvo principal. Eles foram contemplados com questionários, entrevistas, rodas de conversa, orientações de estudo e simulados periódicos.

No intuito de desenvolver a metodologia do estudo, o assunto teórico, cujo a questão norteadora eram os fatores que provocavam o desnível de aprendizagem, buscou-se por uma pesquisa descritiva cujos procedimentos eram baseados numa revisão de literatura. Para tratar como estratégias pedagógicas poderiam potencializar tanto o ensino quanto a aprendizagem, o objetivo era exploratório cujos procedimentos permearam a pesquisa-ação por meio de questionários, entrevistas e provas semanais. E por fim, o último capítulo aborda a análise da influência da adoção das propostas pedagógicas no desempenho acadêmico. Esta foi vislumbrada a partir do método hipotético-dedutivo numa abordagem quali-quantitativa.

Concomitantemente, a coleta de dados visou especificamente a população dos sextos anos no turno matutino devido suas similaridades. Uma turma serviu como amostra e a outra como controle do experimento em questão. Os dados colhidos foram

comparados e analisados com rigor para se buscar soluções viáveis que atendessem à demanda da problemática referida.

Diante da metodologia proposta, percebe-se que o trabalho poderia ter sido realizado com a amostra em questão. Relativo ao corpo docente, qual mais tradicionalista o educador, menor a abertura para o novo. Portanto, o aceite a novas propostas de ensino e aprendizagem não foram bem aceitas para os professores denominados, veteranos (prata da casa). Além disso, existe a busca ativa, que é um programa que monitora a frequência dos alunos faltosos é impedida de acionar o Conselho Tutelar, pois caso isso ocorra, os gestores são punidos pelo poder paralelo que não deseja tais representantes entrando dentro do território dominado por tais grupos que exercem forte pressão na comunidade escolar. Por isso, só foi possível analisar uma população pequena de um único turno.

Perante as limitações, recomenda-se que o trabalho aqui iniciado possa ser replicado, adaptado e mantido em outras realidades escolares para que surjam novas evidências que reforcem a necessidade de promover a evolução do ensino e aprendizagem a nível municipal e estadual, e quem sabe, de um modo mais global e humanitário.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Maria Margarida de. **Introdução à Metodologia do Trabalho Científico**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

ARAÚJO, M. C. M. **Gestão Escola**. Curitiba: IESDE, 2009.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Projeto Família na Escola**. Brasília, 2021.

BRASIL. MEC. Portaria n.º 343, de 17 de março de 2020. **Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19**. Disponível em: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376>. Acesso em: 5 ago. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **PNDL**. Brasília, 2023.

Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. **Folha de Londrina**, Londrina, 15, mar. de 2009. Disponível em: <https://aprendendointeligencia.com.br/neuroaprendizagem/o-brasil-tem-milhoes-de-alunos-e-poucos-estudantes/>. Acesso em: 30 jan. 2023.

CAPELATTO, Ivan Roberto. **Educação com afetividade**. São Paulo: Fundação Educar DPaschoal, p. 11, 2012.

CAUCAIA (Cidade). Secretaria Municipal de Educação. **Diretrizes de monitoramento e acompanhamento ao aluno não participante do projeto professores e alunos conectados**, Caucaia: SME, 2020.

CEARÁ. SPAECE. **SEDUC**, 2023. Disponível em: <https://www.seduc.ce.gov.br/spaece/>. Acesso em: 27 jun. 2023.

CORDEIRO, K. M. A. **O Impacto da Pandemia na Educação: A Utilização da Tecnologia como Ferramenta de Ensino**. 2020. Disponível em: <http://oscardien.myoscar.fr/jspui/bitstream/prefix/1157/1/O%20IMPACTO%20DA%20>. Acesso em 14 ago. 2022.

CORTELLA, Mário Sérgio. **Faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores, para fazer melhor**. São Paulo, 24 set. 2018. Twitter: @cortellaoficial. Disponível em: <https://twitter.com/cortellaoficial/status/1044179883604275200>. Acesso em: 29 jan. de 2023.

COSTA, Sérgio Francisco. **Estatística aplicada à pesquisa em educação**. Brasília: Plano Editora, 2004.

CRESPO, Antônio Arnot. **Estatística fácil**. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

CHRISTAKIS, Dimitri A. *et al.* Early television exposure and subsequeute problems in children. *Pediatrics*. v. 113. nº 4. p. 708-713, 2004.

Dois milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos não estão frequentando a escola no Brasil, alerta UNICEF. UNICEF, 2022. Disponível em: [DRECHSEL, Denise. **Um pouco de história:** como era a educação brasileira há 100. *Gazeta do Povo*, 2021. Disponível em: \[EducaBras. **O desinteresse dos alunos no Brasil.** EducaBras, 2020. Disponível em: <https://www.educabras.com/blog/o-desinteresse-dos-alunos-no-brasil/>. Acesso em: 29 jan. 2023.\]\(https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/um-pouco-de-historia-como-era-a-educacao-brasileira-ha-100-anos. Acesso em: 5 ago. 2023.</p>
</div>
<div data-bbox=\)](https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/dois-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-de-11-a-19-anos-nao-estao-frequentando-a-escola-no-brasil#:~:text=Um%20estudo%20in%C3%A9dito%2C%20realizado%20pelo,profund a%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20no%20Brasil. Acesso em: 29 jan. 2023.</p>
</div>
<div data-bbox=)

FREINET, C. **Conselho aos pais.** 20. ed. Lisboa: Editora Estampa, 1974.

FERREIRA, Hugo Monteiro. **A geração do quarto:** Quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 2022.

FITA, E. C. **O professor e a motivação dos alunos.** In: TAPIA, J. A.; FITA, E. C. *A motivação em sala de aula: o que é, como se faz.* 7. ed. São Paulo, Loyola, 2006.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido.** 39. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE, Paulo. **A Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir:** história das violências nas prisões. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 1991.

GATTI, B. A. **Estudos quantitativos em educação. Educação e Pesquisa,** São Paulo, v. 30, n.1, p.11-30, jan./abr. 2004. Disponível em: [GAZZALEY, Adam; ROSEN, Larry D. **The Distracted Mind: Ancient Brains in a HighTech World.** Cambridge: The MIT Press, p. 304, 2016.](https://www.scielo.br/j/ep/a/XBpXkMkBSsbBCrCLWjzyWyB/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 6 fev. 2023.</p>
</div>
<div data-bbox=)

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

GUEDES, Aline. **Geração nem-nem já soma 11 milhões de jovens**. Senado Notícias, 2018. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/geracao-nem-nem-ja-soma-11-milhoes-de-jovens>. Acesso em: 31 jan. 2023.

GUILHERME, Paulo. **Professor no Brasil perde 20% da aula com bagunça na classe, diz estudo**. G1, 1 mar. 2015. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/03/professor-no-brasil-perde-20-da-aula-com-bagunca-na-classe-diz-estudo.html>. Acesso: em 27 jan. 2023.

HODGES, C.; MOORE, S.; LOCKEE, B.; TRUST, T.; BOND, A. **The Difference between emergency remote teaching and online learning**. Educause Review, 2020. Disponível em: <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning#n7>. Acesso em: 26 jan. 2023.

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Brasília. **Instituto Nacional e Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP**, 2007. Disponível em: <http://www.inep.gov.br>. Acesso em 22 jun. 2023.

JENSEN, Claus. **Lições e descobertas ao ar livre**. Revista Pátio. Publicação, nº 34, ano XI, p. 16-19 jan/mar. 2013.

LEWIN, K. **Teoria de campo em ciência social**. São Paulo: Pioneira, 1965.

LIBÂNIO, José Carlos. **Democratização da Escola Pública**. São Paulo: Loyola, 1985.

LOURENÇO, Abílio Afonso; DE PAIVA, Maria Olímpia Almeida. **A motivação escolar e o processo de aprendizagem**. Ciênc. cogn., Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 132-141, ago. 2010. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-58212010000200012&lng=pt&nrm=iso Acesso em: 15 dez. 2022.

LÜCK, Heloísa. **Liderança em Gestão Escolar**. Petrópolis: Ed. Vozes, 2014.

LUCKESI, C. **Avaliação da aprendizagem, institucional e de larga escala**. Blogspot, 2012. Disponível em: <https://luckesi.blogspot.com/2014/09/avaliacao-da-aprendizagem-institucional.html#:~:text=At%C3%A9%20finais%20dos%20anos%201980,era%20eventualmente%20ou%20sucessivamente%20reprovado>. Acesso em: 31 jan. 2023.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e criando a prática**. 2. ed. Salvador: Malabares Comunicações e eventos, 2005.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia Científica**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

MARTINS, R. X. **A covid-19 e o fim da Educação a Distância**: um ensaio. Revista de Educação a Distância, v. 7, nº 1, p. 242-256, 2020.

MEDEIROS, Carlos Augusto. Estatística Aplicada à Educação. 4. ed. Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso / Rede e-Tec Brasil, 2013. E-book.

PAROLIN, Isabel. **Professores formadores**: a relação entre a família, a escola e a aprendizagem. Curitiba: Positivo. 2007.

PENÍNSULA, I. **Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do Coronavírus no Brasil**. 2020. Disponível em: <https://www.institutopeninsula.org.br>. Acesso em: 20 jan. 2022.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de Freitas. **Metodologia do Trabalho Científico**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

PARO, Vitor Henrique. **Administração Escolar e Qualidade do Ensino**: O que os Pais ou Responsáveis têm a ver com isso? Rio de Janeiro: DP & A, 1999.

PIAZZI, P. **Estimulando inteligência**. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2014.

QEdU. **Corália Gonzaga Sales**, c2023. Disponível em: <http://cdn.novo.qedu.org.br/escola/23062207-coralia-gonzaga-sales-eeief>. Acesso em: 9 jun. 2023.

RESNICK, Mitchel. **Jardim de Infância para a Vida Toda**: por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. Tradução: Mariana Casetto Cruz e Livia Rulli Sobral. Porto Alegre: Penso, 2020.

RUSSO, M. H. Sobre o papel, as atribuições e as competências do diretor de escola pública. In: Simpósio do Laboratório de Gestão Educacional - LAGE, 4, 2002, Campinas, **Anais**, Campinas, FE/UNICAMP, 2002.

SAVIANI, Demerval. **Escola e Democracia**. Edição Comemorativa. Campinas: Autores Associados, p. 112, 2008.

SAVIANI, Dermeval. **Os saberes implicados na formação do educador**. In: BICUDO, Maria A. V.; SILVA JR, C. (Orgs). Formação do educador. São Paulo: UNESP, 1996.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

SPAECE 2022. **Ceará - Avaliação e Monitoramento da Educação Básica, 2023.** Disponível em: <https://avaliacaoemontoramentoceara.caeddigital.net/#!/resultados>. Acesso em: 22 jun. 2023.

SUKIENNIK, Paulo B. **O aluno problema:** transtornos emocionais de crianças e adolescentes. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1996.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação.** 2. ed. São Paulo: Cortez, 1986.

TOMAZINHO, Paulo Henrique. **Didática Assimétrica:** como transformar ensino em Aprendizagem. Curitiba: Meta Aprendizagem, 2020. E-book.

VASCONCELOS, Celso dos Santos. **Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula,** 12. ed. São Paulo: Libertad Editora, 1956.

VELHO, G. Violência, reciprocidade e desigualdade. *In* G. Velho & M. Alvito (Orgs.), **Cidadania e violência,** 2. ed. Rio de Janeiro: Editoras UFRJ/FGV, 2000.

WANKAT, Philip C. **The effective efficient Professor:** teaching, scholarshio and service. Boston: Allyn and Bacon, 2022.

ZAJAC, D. **Ensino Remoto na Educação Básica e COVID-19:** um agravo ao Direito à Educação e outros impasses. EPUFABC, 2020. Disponível em: <http://proec.ufabc.edu.br/epufabc/ensino-remoto-na-educacao-basica>. Acesso em: 3 jan. 2023.

APÊNDICE A – Questionário para os alunos

Em casa:

1. Você costuma estudar em casa?

() Sim

() Não

2. Quando você estuda em casa?

a) Somente antes da prova.

b) Só quando passam as tarefas.

c) Tento estudar todos os dias.

d) Não costumo estudar em casa.

3. Você tem um lugarzinho para estudar?

a) Não! Estudo em qualquer local.

b) Tenho um cantinho para meus estudos.

c) Tenho o local, mas não estudo.

d) Não tenho um local e nem estudo.

4. Quando você está estudando, o que mais lhe atrapalha nessa hora?

a) O celular ou tablet.

b) A tv ou rádio.

c) Conversas ou brigas.

d) Fome ou cansaço.

e) Outras coisas.

Na escola:

5. Você costuma tirar as dúvidas na sala de aula com o professor?

() Sim.

() Não.

() Às vezes.

6. Você costuma entregar as atividades que os professores passam?

a) Sim todas.

b) Sim, mas às vezes eu esqueço.

c) Muito pouco.

d) Nunca.

7. Já aconteceu de você não lembrar mais o que foi estudado depois que fez a prova?

() Sim.

() Não.

() Às vezes.

8. O que a escola deveria ter para você gostar ainda mais de estudar?

9. Você acha que o que você aprende na escola dá para usar na sua vida? Justifique sua resposta.

Em relação ao seus pais ou responsáveis, responda:

10. Qual é o nível de escolaridade dos seus pais*?

- a) Um dos pais é analfabeto (ou ambos).
- b) Um dos pais tem o Ensino Básico incompleto.
- c) Um dos pais tem o Ensino Básico completo.
- d) Um dos pais tem o Ensino Médio incompleto.
- e) Um dos pais tem o Ensino Médio completo.
- f) Um dos pais tem o Ensino Superior incompleto.
- g) Um dos pais tem o Ensino Superior completo.

11. Seus responsáveis lhe ajudam nas tarefas de casa?

- () Sim.
- () Não.
- () Às vezes quando podem.
- () Eu recebo ajuda de outra pessoa.

12. Seus responsáveis costumam ir nas reuniões que a sua escola promove?

- () Sim.
- () Não.
- () Às vezes.

APÊNDICE B – Formulário eletrônico para os professores

1. Qual o seu sexo?

- a) Masculino.
- b) Feminino.

2. Qual é a sua idade?

- a) Menos de 25.
- b) 25 a 29.
- c) 30 a 39.
- d) 40 a 49.
- e) 50 a 59.
- f) 60 ou mais.

3. Sua contratação tem vínculo:

- a) Efetivo.
- b) Temporário.

4. Em quantas escolas você trabalha?

- a) Apenas em uma.
- b) Duas.
- c) Três.
- d) Quatro ou mais.

5. Qual o nível mais elevado de educação formal que você concluiu?

- a) Inferior à Educação Superior.
- b) Educação Superior – Curso Superior de Tecnologia
- c) Educação Superior – Pedagogia
- d) Educação Superior – Licenciatura
- e) Educação Superior – Outros Cursos ou mais de um.
- f) Especialização (Lato Sensu)
- g) Mestrado (Stricto Sensu)
- h) Doutorado (Stricto Sensu)

6. Há quantos anos você leciona?

7. Você costuma usar recursos variados (Datashow, notebook, projetos, jogos de tabuleiro e/ou gincanas) em suas aulas?

- a) Sim.
- b) Não
- c) Às vezes.

8. Você costuma passar alguma atividade para casa durante suas aulas?

- a) Sim.
- b) Às vezes.

9. Você costuma utilizar a "Plataforma Inteligente" para passar tarefas para seus alunos?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Às vezes.

10. Você demonstra para seus alunos a importância para eles terem um lugar e horário para estudar?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Às vezes.

11. Você costuma participar das Formações Continuidas promovidas pela SME?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Às vezes.

12. Como você classifica a presença dos pais durante as Reuniões de Pais e Mestre:

- a) Ótima.
- b) Boa.
- c) Razoável.
- d) Ruim.

13. Você estaria interessado em aprender um pouco de "neuroeducação" de forma rápida e prática?

- a) Sim.
- b) Não.

14. Cite até três fatores que impedem o bom andamento de suas aulas na EEEIF Corália Gonzaga Sales:
